

GODIŠNJI BILTEN UDRUŽENJA
RODITELJA DJECE OBOLJELE
OD MALIGNIH BOLESTI „ISKRA“

BR.6/JUL 2021.

iskra

ISSN 2831-0721

9 772831 072006

GODIŠNJI BILTEN BR.6/JUL 2021.

Skupština je najviši organ Udruženja i čine ga svi punopravni članovi Udruženja. Skupština se održava jednom godišnje.

Predsjednik Udruženja:

Dijana Berić, dipl.ek.

Upravni odbor:

Vita Malešević, prof., predsjednik

Tatjana Stojčić, zamjenik predsjednika

Milan Berić, prof., član

Rada Trivić, član

Miloš Malešević, v.d. član ispred MladiCa RS

Nadzorni odbor:

Mirko Malešević, prof. predsjednik

Slađana Slijepčević, član

Mile Trivić, član

Izdavač:

Udruženje roditelja djece
oboljele od malignih bolesti "Iskra"

Za izdavača:

Dijana Berić, dipl. ek., predsjednik Udruženja

Glavni i odgovorni urednik:

Milan Berić, prof., član UO Udruženja

Urednik:

Ana Brataševac, Muzej Republike Srpske

Autori tekstova:

Dijana Berić, Vita Malešević, Milan Berić,
prof. dr Jelica Predojević Samardžić, Katica Kerkez,
Aleksandra Vojvldić, Andrea Pećanac, Jovana Rodić,
Tatjana Stojčić, Rada Trivić, Milijana Kujača,
Dragana Đurđević, Ljiljana Simurdić, Nataša Vuksan,
Miloš Malešević, Vladimir Pejić, Vladislav Pejić,
Maša Putnik, Katarina Kujača, Luka Berić,
Andrej Đurđević i Milica Jaćimović

Grafički dizajn:

Daniel Grujić

Lektor:

Jadranka Mrđa, prof.

Štampa:

Europrint, Banja Luka

Tiraž:

200 primjeraka

IMPRESSUM

Naši cijenjeni prijatelji i donatori, naša draga djeca i roditelji

Iza nas je godina koja je u cijelom svijetu označena kao godina epidemije virusa COVID-19. Došlo je do velikih promjena u načinu našeg rada i djelovanja. Kao i uvijek i sada smo morali u fokus svega staviti djecu koja treba da prime svoje terapije pravovremeno, bez odlaganja.

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije zatvorili smo roditeljsku kuću za sve posjete, odložili rehabilitacioni kamp do daljnjeg kao i mnoge druge projektne aktivnosti.

Teška je godina bila i za djecu i za ljekare na Odjeljenju dječije hematoonkologije UKC RS. Mnoga djeca su i pod ovim okolnostima uspješno završili svoje liječenje, ali svakako ne smijemo zaboraviti naše anđele koji nisu uspjeli da se izbore sa teškom bolesti.

Nadamo se da će vrijeme epidemije uskoro biti iza nas i da ćemo ponovo raditi i djelovati u punom kapacitetu, u skladu sa našim ciljevima i zadacima.

Ove godine smo za vas pripremili kratak pregled naših aktivnosti iz svih proteklih godina našeg rada.

*Dijana Berić, dipl.ek.
Predsjednik Udruženja*

iskrinih

prvih

šest

godina

Decembar 2014.

KAKO JE SVE POČELO...

“Prilikom liječenja mog djeteta od leukemije i boravka u Beogradu, proveli smo duži period u Udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti “Zvončica”, koje funkcioniše pri Institutu za majku i dijete i tih dana smo shvatili koliko nam je njihova pomoć značila i čvrsto smo odlučili da i mi osnujemo nešto slično u RS “ - ispričala je ovo Dijana Berić, majka djeteta oboljelog od leukemije, koja je jedan od inicijatora osnivanja udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti sa sjedištem u Banjaluci. “Cilj nam je bio da stvorimo udruženje koje će svim roditeljima pomoći u tim teškim trenucima. Početak poslije postavljanja dijagnoze nosi neizvjesnost, roditelji ne znaju kome da se obrate, gdje da vode svoju djecu, a sve te informacije mogu dobiti od roditelja koji su sve to već prošli”. Gospođa Berić se danas prisjeća kako je već tada postala svjesna neminovnosti projekta koji je udruženju postao prioritet: za kvalitetan rad bi bila potrebna RODITELJSKA KUĆA, kojom bi mališani zamijenili sumorne bolnice, te psiholog koji bi pomagao kako roditeljima, tako i djeci. Za prvu redovnu Skupštinu udruženja, roditelji su odabrali 15. februar 2015. godine, Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti.

Kako je liječenje dug i mukotrpan proces i zahtjeva ogromnu fizičku i psihičku snagu, te mnogo materijalnih sredstava, a oboljela djeca dolaze iz svih krajeva RS, jedan od gorućih problema sa kojima se ovi roditelji susreću je i nemogućnost kontinuiranog boravka uz dijete. Održavanje porodične atmosfere dokazano poboljšava opštu zdravstvenu sliku djeteta, a time i veću šansu za izlječenje. U Roditeljskoj kući će se djeca i njihovi roditelji osjećati bezbjedno zbog blizine bolnice, ali i opušteno jer se u Kući ne sprovodi terapija, nema bijelih mantila i ljekarskih vizita. Roditeljska kuća je planirana da sadrži 7 apartmana, kuhinja, trpezarija, igraonicu sa dnevnim boravkom, vešernicu, učionicu, tihu sobu za razgovor sa psihologom, kancelariju i hodnik. U dvorištu će biti zelena površina sa igralištem i nekoliko parking mjesta za potrebe stanara.

Dijana Berić i Rada Vještica sa medicinkom sestrom Snježom na odjelu Kliničkog centra Banjaluka

RADA VJEŠTICA, PREDsjednik uo UDruženja prisjeća se vremena osnivanja projekta RODITELJSKE KUĆE: “Izgradnja roditeljske kuće predstavlja olakšanje dugog i teškog liječenja djece oboljele od malignih bolesti, a njihovim roditeljima omogućava da tokom liječenja budu sa svojom djecom. Ovo nisu bolesti koje se brzo liječe, a sve što vam zatreba u tom periodu je veoma skupo. Majke su stalno uz djecu, što uglavnom znači da prestaju da rade, dakle, raspoložu sa manje novca.

Roditelji i djeca koji ne žive u Banjaluci, a ovamo dolaze radi liječenja, osuđeni su sami na sebe i nemaju nikakvu pomoć, pa plaćaju zakupe stanova da bi bili uz djecu.

Porodice trpe zbog toga jer to više nije finansiranje jednog već dva domaćinstva. Djeci je roditeljska kuća takođe neophodna, jer se nakon mukotrpnih terapija osećaju izmučeno i iscrpljeno, pa im topla atmosfera i ljepši ambijent pomažu da živnu i da se lakše oporavljaju.”

RODITELJSKA kuća

Implementacija projekta „Izgradnja Roditeljske kuće“ je ostvarena zahvaljujući i velikoj humanosti Predsjednika Republike Srpske. Kabinet Predsjednika RS omogućio je pribavljanje sredstava za izgradnju prve Roditeljske kuće u RS, koja se trenutno gradi u okviru kompleksa Klinički centar Banjaluka.

Dana 24.decembra 2014.godine održano je donatorsko veče u Banjaluci, pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Srpske. U okviru humanitarne akcije “S ljubavlju hrabrim srcima”, u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, u 20 časova okupile su se zvanice iz političkog i javnog života Republike Srpske.

Istovremeno, na Trgu Republike na humanitarnom koncertu nastupali su Romana, Jelena Tomašević, Vlado Georgiev, Željko Samardžić, grupa “Miligram” i drugi.

Ovo donatorsko veče omogućilo je prikupljanje novca za izgradnju roditeljske kuće, a građani su učestvovali i Pozivanjem humanitarnog broja 1458. Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti “Iskra RS” Banja Luka se zahvaljuje svima kojim su pokazali svoju humanost i pružili ruku podrške “malim hrabrim srcima”.

PROJEKTI

Decembar 2014.

Donatorsko veče za RODITELJSKU KUĆU

“S ljubavlju hrabrim srcima” je akcija koju je prošle godine Kabinet Predsjednika Republike po peti put organizovao u cilju prikupljanja sredstava kako bi se na taj način pružila pomoć onima kojima je potrebna. U decembru 2015., povodom prikupljanja sredstava za izgradnju Roditeljske kuće, u Republici Srpskoj je ova akcija postigla nezapažen uspjeh. Do 23:00 časa naveče tokom jednog dana, na broj 1458 bilo je više od 118.000 poziva građana.

LIKOVNA RADIONICA

16. februar 2015.

ZA HRABRA MALA SRCA Radionica za djecu ISKRE RS

SVJETSKI DAN BORBE PROTIV DJEČIJEG KANCERA

Muzej Republike Srpske je 16. februara bio domaćin još jedne humanitarne akcije kojom se podiže društvena svijest o potrebama djece.

**U MUZEJU
REPUBLIKE
SRPSKE**

Proljeće 2015.

PROLJEĆE U MUZEJU

Inspiracija za djecu ISKRE RS

U periodu od 23. marta do 3. aprila 2015. godine Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad Muzeja Republike Srpske je organizovalo 24 umjetničke radionice, u kojima je učestvovalo 145 učenika iz 29 osnovnih škola.

KONFERENCIJA

maj 2015.

ISKRA RS NA KONFERENCIJI U ŠVEDSKOJ

Članovi "Iskre" učesvovali su i na VI Međunarodnoj konferenciji udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti, koja je održana u Švedskoj.

HUMANITARNA
IZLOŽBA

4. jun 2015.

Izložba u Banskom dvoru UMJETNOST ZA HUMANOST

Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra RS" iz Banja Luke i Muzej Republike Srpske organizovali su izložbu pod nazivom "Umjetnost za humanost". Izložba je otvorena u Kulturnom centru Banski dvor i izazvala je veliku pažnju javnosti.

Cilj humanitarne izložbe, da se prikupljeni novac uloži u **RENOVIRANJE KUHINJE** na hematoonkološkom odjeljenju Kliničkog centra Banjaluka, ostvaren je uz pomoć donacija koje su prikupljene prodajom slika.

Ozonska banja Gučevo REHABILITACIONI KAMP

OZONSKA BANJA GUČEVO bila je idealna lokacija za aktivan odmor u društvu članova Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra RS". Udruženje je organizovalo kamp za djecu oboljelu i liječenu od malignih bolesti i njihove porodice u periodu 18.07.-24.07.2015.godine na planini Gučevo u Srbiji, zajedno sa partnerskim udruženjem "Zvončica" iz Srbije.

Planina Gučevo važi za mjesto sa najgušćim ozonom što je svakako važno za ovu djecu. Tome treba dodati i pristupačne cijene i domaćinski odnos osoblja odmarališta prema svim učesnicima kampa. Svi učesnici su imali redovne dnevne aktivnosti od jutarnje gimnastike do večernih šetnji.

Odlazak u šumu, pravljenje koliba, odlazak na vrh planine (3.5 km), sakupljanje grana i paljenje logorske vatre, zanimljive su ali što je najvažnije, zdrave aktivnosti koje stimulišu nove zdrave navike.

U toku dana su djeca imala likovne radionice koje su organizovali "likovnjaci" iz Beograda, sportske igre (skakanje u vrećama, potezanje konopca, gusjenica itd.).

Po cijeli dan im je na raspolaganju bio i animator, igrali su na sportskim terenima košarku i fudbal, a za velikih vrućina djeca su se zblizavala i razonodila igrajući društvene igre.

Boravak u ozonskoj banji inače pokazuje odlične rezultate već nakon 48 sati, pa nas nije iznenadilo kada su neki od učesnika po povratku s kampa javili da su kontrolne krvne slike pokazale promjenu na bolje.

10. septembar 2015.

Položen kamen temeljac RASTE RODITELJSKA KUĆA

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predstavnik Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra” Rada Vještica, 10. septembra 2015. godine položili su kamen temeljac za izgradnju Roditeljske kuće „Iskra” za djecu oboljelu od malignih bolesti. Kamen temeljac postavljen je u krugu Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske na lokaciji Paprikovac u Banjaluci, a za izgradnju kuće obezbijedeno je 850.000 KM u akciji koja je realizovana zahvaljujući podršci predsjednika Republike Srpske. Kuća će imati oko 500 kvadrata, sedam apartmana za boravak roditelja i sve potrebne kućne sadržaje kao i ostale sadržaje koji će obezbijediti stručnu medicinsku i psihološku pomoć tokom procesa liječenja njihove djece. Ona treba da bude dio integrisanog sistema u zdravstvu, a Univerzitetski klinički centar Republike Srpske ovim nesumnjivo dobija novi sadržaj, novu dimenziju.

U izjavi novinarima nakon polaganja kamena temeljca Predsjednik Dodik je naglasio da društvo mora da nastavi sa svojom humanom odgovornošću prema roditeljima koji dođu u jednu ovako tešku situaciju.

2016

ZIMSKIE
RADOSTI

Januar 2016.

REHABILITACIONI KAMP

DONACIJE

Februar 2016.

DONACIJA ODJELJENJU HEMATOONKOLOGIJE KLINIKE ZA DJEČIJE BOLESTI

Kompanija „Mladegs Pak“ u saradnji sa Udruženjem roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“ Banjaluka donirala je Odjeljenju hematoonkologije Klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske monitor za praćenje vitalnih funkcija. Vrijednost donacije iznosi više od 8.000 KM, a uručenje je upriličeno na Svjetski dan djece oboljele od malignih bolesti.

27. april 2016.

Članovi našeg udruženja prisustvovali su otvaranju Roditeljske kuće Udruženja "Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH"

14. maj 2016

Muzičko društvo „Muzikus“ održalo je u Tesliću humanitarni koncert za jednog našeg heroja sa Hematoonkološkog odjeljenja. Oni su muzikom i ljubavlju pokazali svoju veličinu, kao i činjenicu da svako ko želi da pomogne, to i može. Niko od njih ne poznaje lično tog dječaka što doprinosi još više veličini njihovog gesta. A on je na početku teškog puta i naša pomoć, u bilo kom obliku, olakšaće mu taj put. Za što više svjetlih zvijezda u našim životima kao što je to društvo „Muzikus“ i za što manje bolesne djece.

PROLJEĆE
2016.

April 2016.

EVROPSKA KONFERENCIJA U BEOGRADU

Sedma konferencija CCI (Child Cancer International) održana je ove godine od 22.-24. aprila u Beogradu, Srbija. Domaćin je bila Srpska mreža djece oboljele od malignih bolesti.

Naše Udruženje na konferenciji su predstavljali Dijana Berić i Vladimir Pejić.

Na samom početku predstavljena je organizacija CCI , saradnja između CCI Evrope i SIOP-a , te je dato kratko objašnjenje projekata Evropske unije u koje je uključena CCI Evrope.

Konferenciju su svečano otvorili domaćini ,Irina Ban i Vladimir Radulović, dok je Luiza Baset predstavila zemlje i organizacije koje su prisustvovala (30 zemalja i preko 100 učesnika).

Ove godine su izvođene paralelne sesije , tako da su učesnici mogli birati sesiju u kojoj će učestvovati. Jednu od grupa je vodila Maren Bosel iz Njemačke, to je bio mentorski seminar za survajvere, sa fokusom na to kako su organizovane različite grupe survajvera, vrste aktivnosti koje sprovode i kako se uzajamno pomažu .To je bila odlična prilika da se prikupe nove ideje i da se iskustva uzajamno podjele.

Drugu grupu je vodila Anne Goeres iz Luksemburga, ona je dala informacije u vezi načina prikupljanja sredstava i samog odnosa s javnošću.

Jedna od tema konferencije su bili Evropski standardi zaštite i 7 ciljeva Evropskog plana za rak, koji je široko priznat kao referentni dokument za procjenu napretka u razvoju lijekova , liječenja i njege u različitim pedijatrijskim centrima kada je u pitanju liječenje raka širom kontinenta.

Međutim još mnogo toga treba da se uradi da bi sva djeca u Evropi dobila isti standard njege , bez obzira na zemlju u kojoj žive.

Dr Lorna Zadravec iz Slovenije je govorila o kasnim posljedicama liječenja i ukazala na važnost dugoročnog praćenja preživjelih.

Sledeće konferencija će se održati 2017.god.u Rimu, Italija.

HUMANITARNO PLESNO VEČE
 ZA PODRŠKU RADU UDRUŽENJA RODITELJA
 DJECE OBOLEJE OD MALIGNIH BOLESTI „ISKRA RS“

UČESNICI:
 ŠKOLA PLESA - PLESNI KLUB „BOLERO“
 PLESNI KLUB „HABANERA“
 I PREDŠKOLSKA USTANOVA „ANDREJ“

Kino sala Sportake dvorane „Obilježje“
 Nedjelja 29.05.2016. u 19 sati
 Prodajna karta u iznosu od 10,00 KM

OPŠTINA BORKI
 CITY OF BORKI

BOLERO

Borik

Plesni klub „Bolero“ održao je humanitarno plesno veče 29. maja u SD „Obilježje“ kao podršku radu Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra RS“.

25. MAJ 2016 - JOŠ NEKOLIKO DANA DO ZAVRŠETKA RADOVA NA RODITELJSKOJ KUĆI, A POTOM NAMJEŠTANJE...

Jun 2016.

ZAVRŠENA IZGRADNJA PRVE RODITELJSKE KUĆE U SRPSKOJ

Završena je izgradnja prve roditeljske kuće u RS za djecu oboljelu od malignih bolesti i njihove roditelje, a do 15. juna izvođač radova bi trebalo da preda kuću Udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" u Banjaluci.

Dijana Berić, sekretar Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" u Banjaluci, kaže da nakon primopredaje slijedi namještanje kuće. "Uradili smo sve osim toga. Za namještanje kuće nemamo sredstava, ali imamo obećanje pomoći iz Kabineta predsjednika RS Milorada Dodika. Dakle, vjerujemo u to i sigurno je da će odmah nakon toga objekat imati i upotrebnu vrijednost", objasnila nam je ona.

Predračun za sve radove na prvoj roditeljskoj kući u RS bio je viši od 850.000 KM, koliko je "Iskra" imala na raspolaganju nakon donatorske konferencije organizovane u tu svrhu koju je organizovao Milorad Dodik, predsjednik RS. Za završetak gradnje nedostajalo im je oko 100.000 KM, i to bez unutrašnjeg opremanja, odnosno namještanja objekta.

"Ipak, gradnja kuće nije stala nijednog trenutka. Od časa kada smo postavili prvi kamen nismo prestali da gradimo. Pomogle su nam i brojne donacije da uspijemo u tome, mnogi su prepoznali važnost ove priče", dodala je ona.

Tako je, kako ističe, "Niskogradnja" na sebe preuzela uređenje saobraćajnice, "Šume Srpske" i "Rasadnici" odgovorni su za zasade, humus i sadnice u dvorištu kuće, za dječje igralište pobrinula se kompanija "Tenzo", donirani su i protivpožarni aparati i druga vrsta sigurnosne opreme.

Riječ je o prizemnom objektu od 500 kvadratnih metara sa sedam apartmana, a imaće i sve higijenske i zdravstvene uslove, dnevni boravak, kuhinju, trpezariju, igraonicu, učionicu, psihološku podršku, podršku socijalnih radnika, vešernicu, kao i dvorište sa zelenom površinom s igralištem i nekoliko parking-mjesta.

Prema podacima Hematoonkologije Klinike za dječije bolesti UKC RS, godišnje oboli od 60 do 70 novih pacijenata, a svake godine očekuju od 30 do 35 novih veoma teških slučajeva ovih oboljenja.

Tokom liječenja djece s malignitetom, iako hrabre i snažne, sve porodice imaju velike troškove, koji nisu vezani samo za nabavku lijekova i sredstva koja snosi zdravstveni sistem RS. Zbog toga roditeljske kuće i jesu osmišljene kao zamjenski dom s porodičnim ambijentom, psihološka i ekonomska podrška za sve njih.

Naši prijatelji iz "Zvončice" su 10. juna 2016. godine prisustvovali radnom sastanku u UKC RS da bi prezentovali svoj model rada i upravljanja Roditeljskom kućom pri Institutu za majku i dijete, Beograd, Srbija.

Jun 2016.

KABINET PREDsjedNIKA RS OPREMA RODITELJSKU KUĆU

16. jun 2016 - Prva Roditeljska kuća u RS za djecu oboljelu od malignih bolesti i njihove roditelje svoja će vrata otvoriti iduće sedmice, a sav novac za opremanje obezbijediće Kabinet predsjednika RS Milorada Dodika.

Rekla je ovo sekretar Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" Banjaluka Dijana Berić. Dodala je da je roditelje oboljelih mališana mnogo obradovala vijest da će Kabinet predsjednika RS snositi troškove opremanja kuće. „Izvođač radova će ostati u objektu do otvaranja, a potom će Roditeljska kuća biti predata Udruženju na upravljanje“, rekla je ona. Takođe je istakla da su uslovi liječenja u Srpskoj za djecu oboljelu od malignih bolesti dobri, ali da treba što prije uspostaviti registar oboljelih na nivou cijele države. Načelnik Klinike za dječije bolesti u Univerzitetском kliničkom centru RS (UKC RS) dr Stojislav Konjević rekao je da se na Odjeljenju dječije hematoonkologije liječi 40 mališana iz cijele RS. „Maligna oboljenja koja se najčešće dijagnostikuju kod ovih pacijenata su akutna limfoblastna leukemija i solidni tumori“, rekao je Konjević. Dodaje da još nema jasnih pokazatelja o uzroku sve češćeg obolijevanja mališana od malignih bolesti. U Institutu za javno zdravstvo RS su kazali da je 2011. godine na UKC RS od malignih bolesti liječeno 14 djece predškolskog uzrasta, a lani 25 mališana.

Sjećamo se naše Rade Vještica, jedne od osnivača i prvog predsjednika U.O. našeg Udruženja. Puna energije, želje i volje također je bila i jedan od inicijatora za gradnju Roditeljske kuće. Jednostavno, znala je da nešto što mora biti urađeno-mora da bude urađeno. Odlučno, jedino i samo naprijed.

21. jun 2016.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE SRPSKE OTVORIO RODITELJSKU KUĆU

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je nakon otvaranja rekao novinarima da će već sutra potpisati odluku o dodjeljivanju 100.000 KM koliko je potrebno za opremanje ove kuće. Predsjednik Srpske očekuje da bi tim sredstvima kuća trebalo da bude opremljena za oko dva mjeseca i u upotrebi za roditelje djece oboljele od malignih bolesti.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je izgradnjom prve roditeljske kuće u Republici Srpskoj društvo pokazalo da je spremno da, bez obzira na izazove svakodnevnog života, odvoji vrijeme i novac da pomogne drugima.

Dodik smatra da će ova kuća biti dovoljna da se zbrinu sve porodice koje za tim imaju potrebu.

Sekretar Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" Dijana Berić rekla je da je zadovoljna što je izgrađena kuća, koja je rezultat velike podrške predsjednika Dodika i humanitarne akcije "S ljubavlju hrabrim srcima". Ona je istakla da je ova kuća dokaz ljubavi i sposobnosti da se humanost kod čovjeka može iznaći. "Ovo je velika stvar za svakoga ko je dao doprinos u realizaciji ovog projekta i za cijelo društvo. Svi zajedno možemo biti ponosni", poručila je Berićeva.

Otvaranju su prisustvovali i gradonačelnik Banjaluke Slobodan Gavranović i direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci Mirko Stanetić.

Jul 2016.

LJETNI KAMP GUČEVO 2016

U sklopu svojih redovnih godišnjih aktivnosti Udruženje "Iskra RS" u koordinaciji sa beogradskim udruženjem "Zvončica" u periodu od 16. do 23. jula na planini Gučevo organizovalo je ljetni kamp za djecu koja su liječena od malignih bolesti.

RODITELJSKA
KUĆA

Septembar 2016.

RODITELJSKA KUĆA PRIMILA PRVE STANARE

LIJEČENJE LAKŠE UZ MAJKU I NOVE DRUGARE.

9. septembar 2016 - U Roditeljskoj kući, koja odiše domaćinski i ima sve što nam je potrebno, biće mi mnogo lakše da podnesem liječenje, jer, osim što ću stalno biti sa majkom, tu će biti i moji novi drugari. Rekao je juče po ulasku u Roditeljsku kuću u Banjaluci, trinaestogodišnji Nikola Jovanović iz Modriče, koji se bori sa leukemijom. Nikola je ovom prilikom, i u ime ostale oboljele djece, ministru zdravlja i socijalne zaštite RS Draganu Bogdaniću u znak zahvalnosti uručio "zlatnutraku". Bogdanić je istakao da Ministarstvo čini sve da bi olakšalo porodicama djece koja boluju od malignih bolesti, koja se liječe u Univerzitetskom kliničkom centru RS. „Osim toga, obezbijedićemo i neophodna sredstva za plate osoblja u Roditeljskoj kući“, rekao je Bogdanić. Osim Nikole i njegove majke u ovu kuću uselile su se još dvije porodice, a dobrodošlicu povodom useljenja, osim članova Udruženja "Iskra" i ministra, poželio im je i direktor UKC-a Mirko Stanetić, kazavši da će UKC obezbijediti redovnu analizu svih briseva, kao i redovan rad konzilijuma.

SEPTEMBAR - MJESEC PODIZANJA SVIJESTI O MALIGNIM BOLESTIMA

Povodom Svjetskog dana pošte, osim manifestacija u Bijeljini, rukovodstvo "Pošte Srpske" posjetilo je u Banjaluci Roditeljsku kuću za djecu oboljelu od malignih oboljenja i tom prilikom predstavnicima Roditeljske kuće poklonjene su klupe i poštansko sanduče. Ove godine "Pošte Srpske" nisu izrađivale reklamni materijal povodom 9. oktobra, stoga su sredstva usmjerena na pomoć mališanima. U dogovoru sa predstavnicima Roditeljske kuće, kao i Udruženja roditelja za djecu oboljelu od malignih bolesti "Iskra", naši radnici napravili su ono što je bilo neophodno, a to su klupe u dvorištu objekta u kojem borave mališani.

Veliko hvala mališanima i njihovim vaspitačima iz dječjeg vrtića "Princeza Katarina Karađorđević" Laktaši na donaciji za djecu koja su smještena u Roditeljskoj kući "Iskra"

10. novembar 2016 - Prijatno popodne za djecu u Roditeljskoj kući protiče kao i za većinu drugih, u domovima njihovih vršnjaka. Igranje različitih igara, slaganje puzzle, zabava na igralištu ili nježni razgovori tokom perioda borbe za povratak u normalno zdravstveno stanje, čine ovaj ambijent upravo onakvim kakav je potreban da ne ponestane snage ni vjere, niti zdravog, dječijeg osmijeha.

KREATIVNOST
I AKTIVNOSTI

NAŠA MALA KREATIVNA RADIONICA

Hvala divnoj Nataši Vuksan,
a mi s nestrpljenjem
čekamo sljedeći
ponedjeljak.

"SNJEŠKOVO" VODI MALISANEUSVEMIR

Humanitarna kulturno-zabavna manifestacija "Snješkovo" otvorena je u u Dječijem pozorištu RS u Banjaluci. Direktor Dječijeg pozorišta RS Predrag Bjelošević je napomenuo da je "Snješkovo" manifestacija humanitarnog karaktera i da svi posjetioци mogu donirati novac, koji će biti

uručen Udruženju "Iskra" za pomoć djeci oboljeloj od malignih bolesti. "Ne naplaćujemo ulaz u 'Snješkovo' i mogu doći svi roditelji sa djecom, ali naša želja je da oni koji uđu, ukoliko im to ne narušava budžet, odvoje bar dio novca za djecu oboljelu od malignih bolesti", naglasio je Bjelošević.

British Fellowship 2016

Tokom novembra je grupa mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine posjetila Ujedinjeno Kraljevstvo u sklopu projekta Britanske ambasade - British Fellowship 2016. Po povratku u zemlju su željeli da pomognu Roditeljske kuće u Banjaluci i Sarajevu. Krajem decembra su posjetili obje kuće i poklonili im po 890 KM. Hvala im u ime oboljele djece i njihovih roditelja i u ime naših udruženja. Sve dok postoje ovakvi savjesni građani Roditeljske kuće

neće oskudijevati. Njihova imena su: Adi Bikić, Anja Petrović, Dalida Tanović, Dejana Grbic Velagić, Dennis Gratz, Fedra Idžaković, Jelena Vujić, Jovica Katić, Lejla Turčilo, Marko Martić, Milica Vučetić, Miloš Grujić, Mirela Makivić, Mirza Hukeljić, Neira Avdibegović, Nermina Saračević, Nihad Sijerčić, Sabina Đapo, Sabina Sarajlija, Selma Šehović, Sunčica Šanjević i ostali učesnici iz ranijih programa.

2017

JANUAR 2017

Uz pijukanje i božićnu trpezu naši ukućani proslavili su Božić u Roditeljskoj kući i sebi taj dan učinili radosnim.

Božić u Roditeljskoj kući

Sa novom godinom došlo je i novo druženje s Natašom i njenim kreativnim idejama, šarenim bojama i ukrasnim predmetima.

Kreativna radionica

Gradsko pozorište "Jazavac" Donatorska predstava

Gradsko pozorište „Jazavac“ održalo je 26. januara donatorsku predstavu „Kako su postale ružne reči“. Sav prihod ostvaren prodajom karata poklonjen je za funkcionisanje Roditeljske kuće u Banjaluci. Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“ nema stalni izvor finansiranja te je prinuđeno da organizovanjem raznih akcija prikuplja sredstva za funkcionisanje Roditeljske kuće.

Februar 2017.

MANIFESTACIJE

ISKRA: NIZ MANIFESTACIJA ZA OBOLJELE MALIŠANJE

Udruženje roditelja "Iskra" organizuje niz humanitarnih aktivnosti povodom 15. februara, Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti.

Dijana Berić, predsjednik Udruženja, najavila je donatorsku predstavu "Kako su postale ružne reči" Duška Radovića. Sav prihod od prodatih ulaznica biće namijenjen za Roditeljsku kuću u Banjaluci.

Predstava igra u četvrtak, 26. januara u Gradskom pozorištu "Jazavac", a ulaznice po cijeni od četiri konvertibilne marke mogu se kupiti ili rezervisati na biletarnici pozorišta, kao i u Roditeljskoj kući u ulici Jovana Raškovića bb.

Glumica Snježana Andrić izrazila je zadovoljstvo što će saradivati sa "Iskrom" i pozvala sve ljude dobre volje da pogledaju predstavu i na taj način pomognu rad Roditeljske kuće.

Druga manifestacija planirana je za 19. mart u 19 časova u Narodnom pozorištu Republike Srpske za kada je zakazan koncert deset kulturno-umjetničkih društava iz Republike Srpske. Kao i u ovom prvom slučaju ukupan prihod ostvaren prodajom karata namijenjen je funkcionisanju Roditeljske kuće za djecu oboljelu od malignih bolesti.

Vita Malešević, potpredsjednik Upravnog odbora "Iskra" i majka dječaka koji se liječio na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, rekla je da ovo udruženje već treću godinu obilježava 15. februar - Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti.

Roditeljska kuća u Banjaluci izgrađena je na inicijativu Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra", a uz podršku predsjednika Republike Srpske, građana, privatnih kompanija i javnih institucija. Osnovna namjena kuće jeste da pruži smještaj roditeljima i djeci koja se na Hematoonkološkom odjeljenju liječe od malignih bolesti, a nisu iz Banjaluke.

Od septembra, kada je počela da radi, do danas je u njoj boravilo 17 porodica iz svih dijelova Republike Srpske.

Roditelji i djeca na raspolaganju imaju sedam apartmana te zajedničku kuhinju, vešernicu, igraonicu sa dnevnim boravkom, učionicu i tihu sobu.

Roditeljska kuća finansira se donacijama građana, privatnih kompanija, javnih insitucija i povremeno putem sredstava iz projekata Udruženja "Iskra" i nema stalni izvor prihoda.

AKCIJA

povodom 15. februara

Dragi prijatelji Udruženja
molimo vas da pročitate objavu do kraja.

Kao što već znate i ove godine obilježavamo Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti - 15. februar. Pored svih aktivnosti 15. februara ove godine želimo još više da promovišemo ovaj dan te vas pozivamo da do 13. februara objavite fotografiju na Facebooku, Instagramu (ili oboje), na kojoj držite list papira. Na papiru napišite neku PORUKU za djecu oboljelu od raka ili njihove roditelje, nešto što biste im voljeli poručiti i dati im do znanja da nisu sami. Fotografije koje napravite možete poslati direktno na Fb stranicu udruženja (<https://www.facebook.com/udrrodiskrabl/>), ili ih učinite vidljivim za javnost (Public) na svom profilu, a u opis možete staviti #za_hrabra_mala_srca, #zahrabramalasrca, #iskrars da bismo uspjeli pronaći vaše fotografije. Pozovite i vaše prijatelje da učine isto. Sve fotografije koje dobijemo, smjenjivaće se na platnu tokom svečanosti u Banskom dvoru, gdje će prisustvovati predstavnici javnih institucija, privatnih kompanija, te djeca i roditelji našeg udruženja. Ako želite još više pomoći, a niste iz Banjaluke, pridružite nam se u obilježavanju ovog dana tako što ćete pustiti balone u vazduh 15. februara i pošaljite nam fotografije ili video na stranicu Udruženja. Zašto želimo da ova akcija uspije? Za ovu djecu se najčešće skupljaju (neophodna!) materijalna sredstva, ali podrška i pozitivna energija nekad znače još više! Kada je najteže da se ne odustane... Nadamo se da će vas što više prihvatiti ovu ideju! Pokažimo im da nisu sami, da smo ponosni na njih - jer to su najmlađi, a možda i najveći heroji našeg društva!

Telefone u ruke! Selfi za podršku djeci oboljeloj od kancera

(Lola, Ž. G.)

Humanost je ono najbolje što možemo da dobijemo od ljudi. Jer, važno je biti čovjek. Uvijek i u svakoj prilici. Dan djece oboljele od malignih bolesti i u Republici Srpskoj biće obilježen 15. februara, a mi imamo zadatak za sve vas. Evo o čemu je riječ. Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" iz Banjaluke tog dana organizovaće niz akcija kojima želi da podigne svijest o malignim oboljenjima. Potrebna im je i naša podrška. Svi imate telefone i volite selfije?

- Plan je da što više ljudi postavi selfije na kojima drže papir sa ispisanom porukom dječici koja se bore protiv raka. Ne zaboravite da nacrtate i srce. Fotografije bi trebalo da budu javne i da imaju #za_hrabra_mala_srca, #iskrars - objasnila je Milica. Nije mnogo.

PLEMENITO SRCE: STANIŠIĆ DONIRAO "ISKRI" SVOJU NAGRADU

Član Džudo kluba Banjaluka Danilo Stanišić proglašen je za najtalentovanijeg sportistu Banjaluke za 2016. godinu. Ovaj mladi sportista je u međuvremenu pokazao da je i veliki humanista. Nagradu mu je uručio Željko Panić, najbolji sportista grada na Vrbasu za 2002. godinu. Stanišić je nakon toga novčani iznos od 800 maraka odlučio da donira Udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra".

Za ovaj humani gest ovaj mladić dodatno je nagrađen dugotrajnim apaluzom svih prisutnih u Sportskoj dvorani "Borik" u kojoj je održan 15. Izbor najboljih sportista Banjaluke.

– Ništa neobično nisam uradio. Kada sam saznao da ću biti najbolji mladi sportista odmah sam znao kome da dodijelim novčanu nagradu. Iskreno se nadam se da će ona koliko-toliko pomoći Udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" – pomalo skromno je izjavio Danilo Stanišić, super-talentovani džudista Banjaluke.

Danilo Stanišić imao je više nego uspješnu 2016. godinu i radi toga je izabran za najtalentovanijeg mladog sportistu.

– Ponosan sam na ovo priznanje, jer je konkurencija bila dosta jaka. Želio bih da se zahvalim žiriju, a sa svoje strane sve ću učiniti da opravdam ovo laskavo priznanje. I u ovoj kalendarskoj godini očekuje me dosta jakih takmičenja i vjerujem da ću i dalje postizati dobre rezultate – dodao je mladi džudista Banjaluke.

(srpskacafe.com)

13. februar 2017.

MALI BORCI POBJEĐUJU ČELIČNOM VOLJOM

Banjaluka - Pobijedio sam leukemiju i svim svojim vršnjacima želim poručiti da je život pred nama i da ne smijemo odustati koliko god borba bila teška, jer bitka za zdravlje je najvažnija.

Riječi su to Vladana Ravnjaković (17) iz Milića, mladića pogleda punog nade i stidljivog osmijeha. Iako ga je opaka bolest - leukemija dovela u Banjaluku prije četiri godine, u "roditeljskoj kući" pronašao je novi dom.

- Sada sam dobro, nema više leukemije. Ovdje smo zbog redovnih kontrola i mnogo mi znači boravak u "roditeljskoj kući". Ranije smo se mučili, tražili stan, a ovdje imamo sve - rekao je ovaj učenik drugog razreda Ekonomske škole.

Vladanovu bitku sa leukemijom u stopu je pratila njegova majka Dragana Ravnjaković.

- Vijest da moj sin ima leukemiju bila je šok za sve nas. Pored bolesti, terapija i skupih lijekova, otežavajuća okolnost bila je i traženje stana u Banjaluci gdje bismo boravili kad Vladan ne prima terapije - priča ova majka.

U tom periodu ni ona ni njen suprug nisu bili zaposleni, a, kako kaže, bez podrške teško bi dobili ovu bitku.

- Vladan je završio liječenje 2015. godine, ali se bolest mora pratiti u narednih pet godina. Pregledi koje je imao proteklih dana pokazuju da nema leukemije i nema ničega na ovom svijetu što bi me obradovalo više od činjenice da se moj sin oporavio - kazala je Ravnjakovićeva i dodala da se teško može riječima opisati koliko je olakšanje za porodicu boravak u "roditeljskoj kući".

Obilježavanje 15. februara, Svjetskog dana djece oboljele od malignih bolesti, zvanično je počelo puštanjem balona ispred Roditeljske kuće. "Da sva djeca budu zdrava", bila je želja jedne mame. Ove godine 15. februar obilježen je i u Istočnom Sarajevu simboličnim puštanjem balona u vazduh.

RADIONICE

Februar 2017.

LIKOVNA RADIONICA U MUZEJU RS RADIONICA "ZA HRABRA MALA SRCA"

Radionica "Za hrabra mala srca" povodom Svjetskog dana djece oboljele od malignih bolesti, održana je danas u Muzeju Republike Srpske, a u njoj su učestvovali učenici tri osnovne škole i dvije srednje.

Dijana Berić, predsjednica Udruženja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" rekla je da se ovaj dan obilježava širom svijeta i na taj način podržavaju djecu oboljelu od ovih bolesti.

Nataša Nogo, viši muzejski pedagog, istakla je da Muzej već treći put podržava obilježavanje ovog dana likovnim radionicama.

- Ove godine u radionici učestvuju učenici iz osnovnih škola "Ivo Andrić", "Jovan Cvijić" i "Branko Radičević" kao i učenici iz dvije srednje škole, Medicinske i Gimnazije. Djeca su se družila, zabavljala i razmjenjivala iskustva i ono što je najvažnije jeste da na ovaj način prihvataju različitosti između sebe - naglasila je Nogo.

Desetogodišnja Hana iz Osnovne škole "Jovan Cvijić" rekla je da joj je drago što je učestvovala u radionici i na taj način dala podršku svojim vršnjacima.

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV DJEČIJH MALIGNIH OBOLJENJA

(RTRS, Srna) - Svečanom akademijom "Za hrabra mala srca" u Kulturnom centru Banski dvor i simboličnim puštanjem balona u vazduh u Banjaluci je obilježen Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti. Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ljiljana Ivančić kaže da je broj malignih oboljenja kod djece u porastu, te da svake godine od 25 do 50 novooboljelih bude primnjeno na liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

Rukovodilac dječijeg Odjeljenja hematookologije u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske Jelica Predojević Samardžić rekla je da se trenutno na tom odjeljenju od malignih bolesti liječi 28 djece, dok je više od 100 na praćenju nakon liječenja.

Predsjednik Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" Banjaluka Dijana Berić rekla je da veliki značaj za ove mališane ima Roditeljska kuća, koja je od svog osnivanja prihvatila 19 porodica. - Trenutno je u kući šest porodica. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske pokrenuo je među velikim kompanijama inicijativu za pokrivanje dijela troškova koje Roditeljska kuća ima, a u ovoj godini očekujemo i grant od Vlade Srpske za sufinansiranje dok ne dobijemo status udruženja od javnog interesa - rekla je Berićeva novinarima.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević rekao je da resorno ministarstvo daje punu podršku svoj djeci koja imaju zdravstvenih problema, pokušavajući da im olakša školovanje i usvajanje znanja dok su na liječenju.

Ministar porodice omladine i sporta Republike Srpske Jasmina Davidović rekla je da je cilj ovog ministarstva da pruži podršku porodicama djece oboljele od malignih bolesti, jer, ako je dijete bolesno, to je kao da je cijela porodica bolesna.

Ispred Muzeja RS pušteno 40 balona - simbola nade u pobjedu bolesti Promocija jednakosti među djecom i pomoć u teškim trenucima djetinjstva u Republici Srpskoj predstavlja imperativ cijele zajednice, poručili su danas predstavnici Muzeja Republike Srpske.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti ispred te kulturne ustanove danas je više od 40 balona pušteno kao simbol nade u pobjedu bolesti i vjere u istrajnost i snagu svakog djeteta.

Predstavnici Odjeljenja za obrazovno-pedagoški rad Muzeja Srpske organizovali su likovnu radionicu na kojoj su liječena djeca sa svojim vršnjacima iz banjalučkih osnovnih i srednjih škola crtala muzejske eksponate.

Tokom boravka u Muzeju sa djecom su u kreativnim aktivnostima saradivali nastavnici likovnog. viši muzejski pedagog Nataša Nogo i slikar konzervator Muzeja Republike Srpske Đurđica Bjelošević.

HUMANITARNI KONCERT

Februar 2017.

ODRŽAN KONCERT ZA POMOĆ DJECI

(Srna, 15. februar 2017.) - U Bijeljini je održan humanitarni koncert za pomoć djeci oboljeloj od malignih bolesti. Koncert je, povodom 15. februara - Svjetskog dana djece oboljele od malignih bolesti, organizovala zdravstvena ustanova Specijalistički centar "Kuća zdravlja" iz Bijeljine.

Djela svjetskih klasika na klasičnoj harmonici izveo je svjetski virtuoz Dušan Sekulić, a u okviru koncerta svoj humani doprinos dali su i ovaj put članovi Hora "Srbadija".

Izvršni direktor za medicinska pitanja "Kuće zdravlja" Aleksandra Ostojić novinarima je rekla da je večerašnja aktivnost jedna u nizu aktivnosti zaposlenih u toj zdravstvenoj ustanovi i da ih čini srećnim da mogu bilo kako da pomognu i olakšaju roditeljima i njihovoj bolesnoj djeci.

Predstavnici Udruženja roditelja djece oboljele od malignih oboljenja "Iskra" zahvalili su organizatorima večerašnje aktivnosti, ističući da svaka pomoć dobro dođe, posebno organizovana kao večeras, tako da ju je posjetio veliki broj ljudi dobre volje.

Izrazivši zahvalnost, roditelji su ponovili da ova i slične pomoći svakako dobro dođu, odnosno olakšaju im liječenje i borbu za ozdravljenje njihovih mališana.

Koncert je održan u prepunoj sali Centra za kulturu "Semberija". Ulaz je bio slobodan, a dobrovoljni prilog posjetioci su imali priliku da ostave u jednu od postavljenih kutija.

Sva prikupljena sredstva namijenjena su Udruženju roditelja djece oboljele od malignih oboljenja "Iskra" Banjaluka.

ŠKOLSKE AKTIVNOSTI

Februar 2017.

ŠKOLSKA NASTAVA I ZA DJECU NA DUGOTRAJNOM LIJEČENJU

SRNA/RTRS, februar 2017. - Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju Republike Srpske predviđeno je da škola organizuje vaspitno-obrazovni rad za učenike na dužem kućnom ili bolničkom liječenju, odnosno njihovu pripremu za polaganje razrednog ispita.

Ubrzo po stupanju na snagu novog zakona koji je usvojen na posljednjoj sjednici NSRS, pristupiće se i izradi svih pratećih podzakonskih akata, rečeno je u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske.

- Pitanje načina organizovanja i realizovanja vaspitnoobrazovnog rada, odnosno pripreme za polaganje razrednog ispita za učenike koji su na dužem liječenju biće detaljnije definisano pravilnikom o ocjenjivanju učenika, čiju realizaciju nije realno očekivati prije početka naredne školske godine, zbog kompleksnosti organizovanja ovakvog vida vaspitno-obrazovnog rada - istakli su u Ministarstvu.

Inicijator ideje da osjetljivim kategorijama učenika, kao što slučaj sa onima koji su zbog prirode bolesti na dužem liječenju, budu obezbijeđeni bolji uslovi za školovanje su predstavnici Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" Banjaluka, sa kojima su predstavnici Ministarstva razgovarali o mogućnostima organizovanja vaspitno-obrazovnog rada sa djecom školskog uzrasta koja koriste usluge Roditeljske kuće.

- Zajednički cilj nam je da postignemo da ovim učenicima vaspitno-obrazovni rad bude podrška u procesu njihovog liječenja, da ne gube previše u kontinuitetu rada te da ne moraju nadoknađivati propušteno prilikom povratka u školske klupe - naveli su u resornom ministarstvu.

PRIPREME ZA MANIFESTACIJU PROLJEĆE U MUZEJU

Maj 2017.

OSMA KONFERENCIJA CCI U RIMU

Sa ove konferencije smo izašli prepuni utisaka i novih ideja o načinima kako da poboljšamo rad naše organizacije, kao i život svih survivorova u našoj okolini. Za ovogodišnje domaćine, kao i prethodnih godina, imamo samo riječi hvale jer su nam pored svih obaveza koje ova konferencija nosi pokazali duh Rima kao i same Italije.

Septembar 2017.

ČETVRTA REGIONALNA KONVENCIJA MLADIĆA

(31.8-3.9.2017., Ivanova Korita, Crna Gora) - Predstavnici našeg udruženja Predrag Đurđević, član UO Udruženja, Miloš Malešević i Vladimir Pejić, mladiCe Udruženja "Iskra" prisustvovali su IV regionalnoj konvenciji mladiCa u Crnoj Gori. Konvencija je održana u periodu od 31. avgusta do 3. septembra 2017. godine, a okupila je više od 40 mladih ljudi liječenih od raka iz Crne Gore, Srbije, Makedonije, Hrvatske, Federacije BiH, Republike Srpske i Slovenije. Konvenciju je organizovalo Udruženje roditelja djece oboljele od dječjeg kancera „Feniks“.

Učesnici su razmjenjivali iskustva o posebnim potrebama mladiCa, njihovom aktivizmu na bolničkim odjeljenjima, kao i podršci društva, posebno vršnjaka, koja je neophodna za njihovo zdravo odrastanje i razvoj.

Sumirajući aktivnosti i rezultate koji su ostvareni tokom proteklog perioda zaključeno je da postoji uočljiv napredak svih mladiCa regiona...

Septembar 2017.

POČETAK ŠKOLSKE GODINE U RODITELJSKOJ KUĆI

(4. septembar 2017.)

Na inicijativu našeg udruženja i uz veliku podršku Ministarstva prosvjete i obrazovanja i u Roditeljskoj kući je počela školska godina. Učiteljice Đurđica i Slavica iz dvije banjalučke škole „Ivo Andrić“ i „Sveti Sava“ našoj Bojani, prvom đaku Roditeljske kuće, uz mnogo radosti i uzbuđenja održale su prvi čas. Nadamo se da ćemo i na ovaj način našoj djeci nakon izlječenja olakšati povratak u normalne tokove života.

Prva godišnjica

U PRVOJ GODINI RADA RODITELJSKE KUĆE U BANJALUCI BORAVILO 36 DJECE

(RTRS, 8. septembar 2017.) - U Banjaluci je obilježena prva godina rada "Roditeljske kuće" izgrađene u humanitarnoj akciji "S ljubavlju hrabrim srcima". Za samo godinu dana u kući je boravilo 36 djece koji su na Univerzitetском kliničkom centru Srpske liječeni od malignih bolesti.

Sedam apartmana, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, igraonica, učionica i dvorište sa igralištem, sve to čini Roditeljsku kuću i topao dom mališanima oboljelim od malignih bolesti. Funkcioniše više od godinu dana, u njoj je boravilo više od tridesetoro djece, a trenutno je tu njih šest.

- Za ovu godinu dana, 36 djece, znači 36 porodica iz svih krajeva Republike Srpske je ovdje pronašlo smještaj. Smatramo da smo im uveliko pomogli u tim teškim trenucima - navela je Dijana Berić, predsjednica Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra".

Roditeljska kuća dostupna je svim mališanima oboljelim od malignih bolesti i njihovim roditeljima bez naknade.

- Mjereći ne samo izlječenje, nego i kvalitet života tokom i poslije liječenja ovo je sigurno mjesto koje je napravljeno kao jedan od najboljih projekata - naveo je Nenad Stevandić, zamjenik direktora Univerzitetског kliničkog centra Republike Srpske.

Rad kuće finansiraju ministarstva zdravlja i porodice omladine i sporta. Grad Banjaluka i brojne društveno-odgovorne kompanije takođe su redovni donatori. Iako je bilo problema u isplati grantova, u oba ministarstva danas garantuju, Roditeljska kuća neće imati problema u radu.

- Ministarstvo zdravlja će u narednih nekoliko dana isplatiti kompletan grant, a to je 20.000 maraka i ja ovdje pozivam sve ljude dobre volje, privredne subjekte, da uzmu učešće - rekao je Dragan Bogdanović, ministar zdravlja Republike Srpske.

Podsjećamo Roditeljska kuća jedini je objekat ovog tipa u Republici Srpskoj. Ideja o njoj realizovana je zahvaljujući donacijama na donatorskoj večeri "Sa ljubavlju hrabrim srcima" 2015, kada je za izgradnju prikupljeno 850 hiljada.

Naši drugari iz OŠ „Mladen Stojanović“

Bronzani Majdan, njihovi roditelji i učitelji prikupili su za stanare Roditeljske kuće veliku količinu prehrambenih namirnica i higijenskih proizvoda. Hvala im za veliki trud, lijepu želju i zaista velikodušnu donaciju koju će vrijedne ruke naših mama znati da iskoriste.

Članovi Sindikalne organizacije ZP "Elektrokrajina"

osim novčane donacije za Roditeljsku kuću našim mališanima donijeli su i paketiće. Bilo je to za njih zaista ugodno iznenađenje jer su ih paketići dočekali u njihovim sobama kada su stigli u Roditeljsku kuću neki s Odjeljenja poslije primljene terapije, a neki od kuće.

Mreža savjeta učenika banjalučke regije

svake godine organizuje akciju "Jedan slatkiš - jedno dijete". Ta akcija jedna je od značajnijih jer se na taj način budi humanost u ljudima kako bi nekome pomogli. Ove godine predstavnici Mreže paketiće su donijeli i djeci u Roditeljskoj kući.

Firma "Alatnica Mihalec"

obradovala nas je donacijom kockica bez kojih bi svako djetinjstvo bilo siromašnije. Naša djeca napraviće od njih maštovite kreacije i nepoznate svjetove.

Posebno hvala dječaku koji je zajedno s tatom došao u Roditeljsku kuću i podijelio svoje paketiće s nama i gospođi koja nam je donijela paketiće u Roditeljsku kuću.

Dragi gosti iz „Srca“

Naši dragi prijatelji iz sarajevske Roditeljske kuće "Srce za djecu", Fikret Kubat, direktor Roditeljske kuće i Lejla Kamenić, predsjednica Udruženja „Srce za djecu koja boluju raka FIBIH“, posjetili su nas na dan donatorske večeri za Fond solidarnosti. Oni su nam tom prilikom uručili poklon i Zahvalnicu za pomoć i podršku u projektu "Roditeljska kuća". Hvala na korisnom poklonu za našu roditeljsku kuću i lijepo provedenom vremenu.

Učenci poklonili mališanima paketiće koje su sami napravili

(Nezavisne novine, M.G.) - Roditeljsku kuću, u kojoj borave djeca oboljela od malignih bolesti i njihovi roditelji, posjetili su učenici Osnovne škole "Ivo Andrić" i poklonili im paketiće koje su sami napravili.

Praznici su period radosnih posjeta i darivanja, ali malo koja posjeta je bila ovako vesela i razdragana kao kada su Roditeljsku kuću ispunili smijeh i graja djece iz OŠ "Ivo Andrić", zajedno s roditeljima, te Željkom Opačić, direktoricom ove škole i učiteljicom Draganom Dekić. - Učenici su u dogovoru sa učiteljicom odlučili da svoj veseli čas, umjesto u učionici, provedu u Roditeljskoj kući i vršnjacima, koji trenutno ne mogu ići u školu, poklone paketiće koje su sami pravili - rekla je Katica Kerkez, upravnica Roditeljske kuće.

Dodala je da učenici ove škole imaju tradiciju da na završetku polugodišta prave paketiće koje poklanjaju jedni drugima, a ovaj put odlučili su da ih poklone djeci oboljeloj od malignih bolesti koja borave u Roditeljskoj kući.

- U akciju su se uključili i roditelji koji su bili u pratnji djece, pa smo osim paketića za djecu dobili i neophodna sredstva za higijenu koja nam mnogo znače i neophodna su nam - naglasila je Kerkezova. Pojasnila je da se na ovaj način kod djece podstiče i razvoj empatije. Ona je veoma važna pri povratku izliječene djece u školu, kako bi ostala djeca imala više osjećaja za njih.

2018

MEDALJA ZASLUGA ZA NAROD

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, povodom 9. januara, Dana Republike Srpske, odlikovao je Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti "ISKRA" Medaljom zasluga za narod. Medalja nam je dodijeljena za zasluge u oblasti humanitarnog i duhovnog rada, kojim se doprinosi opštoj afirmaciji Republike Srpske.

Predsjednica našeg udruženja Dijana Berić primila je oreden na svečanoj dodjeli odlikovanja 9. januara 2018. godine.

Ovo je velika čast za Udruženje, ali i obaveza za budućnost.

Podjela trakica na TRGU KRAJINE

Povodom 15. februara, Svjetskog dana djece oboljele od malignih bolesti naše mladiće, naši veliki heroji, 14. februara dijelili su informacije o raku u dječjem dobu, simbolične zlatne trakice i balone kao simbol snage, hrabrosti i istrajnosti.

15. FEBRUAR

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV MALIGNIH OBOLJENJA KOD DJECE SVEČANA AKADEMIJA U BANSKOM DVORU

Svečana akademija "Za hrabra mala srca" i ove godine održana je 15. februara u Vijećnici KC Banski dvor. Na Akademiji su prisustvovali predstavnici Ministarstava i ostalih državnih i javnih institucija, roditelji, prijatelji i članovi Udruženja. Tom prilikom predstavili smo godišnji bilten Udruženja, u kojem smo naveli sve veće aktivnosti koje je Udruženje sprovelo u prethodnoj godini. Od prisutnih smo dobili riječi hvale i ohrabrenja za dalji rad, a koje nam veoma znače.

Djeca su danas na raspolaganju brojni eksponati koje crtaju u Muzeju i potom radove doniraju Roditeljskoj kući. Kroz ovu humanitarnu akciju u Muzeju Republike Srpske, djelujemo na javnost skrećući pažnju na potrebe bolesne djece. Ljepota kulturnog blaga koju prezentujemo u kreativnom radu, inspirativno djeluje na učesnike radionica. Ovo je prilika za njih, a i za sve posjetioce, učenike i pedagoge, da ostvare međusobni kontakt i u Muzeju ojačaju nit prijateljstva i podrške. - portparol Muzeja RS Ana Brataševac, muzejski pedagog.

LIKOVNA RADIONICA U MUZEJU RS „ZA HRABRA MALA SRCA“

Učenici iz četiri osnovne i dvije srednje škole juče su u Muzeju RS zajedno sa liječenom djecom iz Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" u sklopu humanitarne likovne radionice "Za hrabra mala srca" stvarali prava mala remek-djela. Ovaj događaj organizovan je povodom Svjetskog dana djece oboljele od malignih bolesti, a na njemu su učestvovali đaci iz osnovnih škola "Ivo Andrić", "Branko Radičević", "Dositej Obradović" i "D. Maksimović", te učenici iz Gimnazije i Medicinske škole. Kaća Zec, učenica osmog razreda OŠ "Ivo Andrić", kazala je da joj je ovo bio prvi put da učestvuje na ovom humanitarnom događaju i da se prijavila odmah bez razmišljanja.

- Prijavila sam se zato što volim da crtam i zato što želim nekoga da usrećim svojim radom - kazala je Kaća.

Ove godine humanitarnoj akciji "Za hrabra mala srca" pridružio se i Dječji studio glume "Roda", koji su manifestaciju otvorili predstavom "Nestašno pače". Vladislav Pejić, volonter Udruženja "Iskra", kazao je da je došao da pomogne kreativnim mališanima i da je zadovoljan odzivom učenika na ovaj događaj. Dijana Berić, predsjednica Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra", kazala je da ovakav vid podrške članovima Udruženja mnogo znači.

- Svaka podrška znači mnogo. Ona nije samo u novcu, ona je i u pjesmi, riječi, u napisanim rečenicama, nacrtanom djelu - rekla je Berićeva.

Ovo nije prvi put da Muzej RS doprinosi borbi "za hrabra mala srca", a uz nadležne kustose iz svih odjeljenja i višeg muzejskog pedagoga učenici su crtali muzejske eksponate zajedno sa liječenom djecom iz Udruženja "Iskra" koja su sada na praćenju.

2 DVIJE GODINE RODITELJSKE KUĆE

ROĐENDAN RODITELJSKE KUĆE

8. septembar 2018.

Drugu godišnjicu od početka rada Roditeljske kuće obilježili smo uz tortu i puštanje lampiona u noćno nebo. Naša želja i ovaj put kao i uvijek do sada bila je samo jedna:

Da sva djeca budu zdrava.

PROJEKAT UVOĐENJA NASTAVE DJECI KOJA BORAVE U RODITELJSKOJ KUĆI

Piše: Vita Malešević, predsjednica Upravnog odbora

Cilj borbe sa rakom nije samo preživljavanje, već i održavanje što većeg kvaliteta života za svu djecu koja prolaze kroz proces liječenja. Jedno od osnovnih prava i potreba sve djece jeste obrazovanje – pravo koje im je do sada bilo uskraćeno odlaskom iz svoje sredine i škole. Poslije teškog perioda aktivnog liječenja i konačnog, jedva dočekanog, povratka imuniteta, dijete se vraćalo u školu – gdje su ga čekale dvije opcije – ili da ponovi razred i izgubi staru sredinu i drugare, ili da polaže sve predmete odjednom. Količina stresa koju obje mogućnosti donose jednom malom biću bila je poražavajuća.

Ovaj projekat je započet sa željom da se djeci oboljeloj od malignih bolesti što više olakša povratak u „normalan život“, te da se smanji trauma koje liječenje od raka donosi. Zahvaljujući našoj upornosti i razumjevanju Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, prije dvije godine donijeta je odluka da se uvede razredna nastava u Roditeljsku kuću i određene su osnovne škole čija je dužnost da obezbijede učitelje (OŠ „Ivo Andrić“ i OŠ „Sveti Sava“ iz Banjaluke). Škola je u Roditeljskoj kući dočekana sa oduševljenjem i djece i roditelja koji učestvuju u ovom projektu. Djeca pohađaju nastavu kada mogu i njihovo stečeno znanje i ocjene se verifikuju u navedenim osnovnim školama, a potom ona nose te ocjene u svoje matične škole, i po završetku liječenja se vraćaju svojim drugarima i nastavljaju školovanje. U 2018. godini cilj nam je bio da proširimo spektar ovog projekta, te da pored djece čije se obrazovanje zasniva na razrednoj nastavi - uključimo i učenike starijih razreda osnovne škole, i obezbijedimo im adekvatan kadar za izvođenje predmetne nastave. U saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske dogovoreno je da se s ovim vidom nastave počne od septembra 2019. godine.

Konačni cilj ovog projekta jeste da se školovanje djece oboljele od malignih bolesti odvija bez velikih pauza i nepotrebnih stresova, te da im obezbijedimo osnovna znanja i iskustva koja njihovi vršnjaci stiču. Svaki rad zahtjeva trud i vrijeme, te se ni ova ideja ne može, uz svu našu želju i veliku podršku, ostvariti preko noći. Pomoći djetetu vrijedno je kao pomoći i cijelom svijetu.

“

Djeca pohađaju nastavu kada mogu i njihovo stečeno znanje i ocjene se verifikuju u navedenim osnovnim školama, a potom ona nose te ocjene u svoje matične škole, i po završetku liječenja se vraćaju svojim drugarima i nastavljaju školovanje.

**PROLJEĆE
2018.**

April 2018.

SPREMNI ZA BUDUĆNOST **LISABON: DEVETA EVROPSKA** **REGIONALNA KONFERENCIJA CCI**

Deveta Evropska regionalna konferencija je održana od 13. do 15. aprila 2018.god. u Lisabonu (Portugal).

Konferenciji je prisustvovalo 115 učesnika iz 24 zemlje. Glavna tema konferencije „Spremni za budućnost“, jasno se prožimala kroz većinu prezentacija.

Otvorena diskusija sa Evropskim članovima odnosila se na budući razvoj CCI Europe. Cilj je bio pružiti učesnicima znanje o dugoročnim temama iz kategorija „Tokom tretmana“ i „Nakon tretmana“.

Konferencija je počela u petak. Između 12 i 14 sati učesnici su mogli da izvrše registraciju i iskoriste priliku da pozdrave kolege.

**PROSLAVE I
PRAZNICI**

April 2018.

PRAZNIČNI UGOĐAJI U **RODITELJSKOJ KUĆI:** **VASKRS I BOŽIĆ**

Dobra djela su hrana za dušu

7. mart 2018. Roditeljsku kuću posjetio je sveštenik Srpske pravoslavne crkvene opštine Lazarevo Banjaluka i tom prilikom našim ukućanima uručio stvari neophodne za svakodnevni život u Roditeljskoj kući, kao i vjerske knjige i ikone. Sveštenik je u razgovoru sa ukućanima rekao da je došao u vrijeme posta da bi skrenuo pažnju da post nije samo vrijeme odricanja od hrane, već da treba činiti i dobra djela, kao hranu za dušu.

8. april 2018. Naši ukućani proslavili su najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs u Roditeljskoj kući. Praznik im je upotpunio sveštenik Srpske pravoslavne crkvene opštine Lazarevo Banjaluka osveštanim vaskršnjim jajima.

7. januar 2019. Stanari Roditeljske kuće proslavili su najradosniji hrišćanski praznik uz badnjak, pikanje i bogatu trpezu. Roditeljsku kuću je povodom božićnih praznika posjetio sveštenik Srpske pravoslavne crkvene pštine Lazarevo, Banjaluka, i tom prilikom ukućanima donio prehrambene namirnice i sredstva za higijenu.

MOJA KOSA,
TVOJA KOSA

KOSA ZA OSMIJEH

AKCIJA JAVNOG ŠIŠANJA I DONIRANJA KOSE

Stanovnici Banjaluke i okoline, ali i stanovnici cijele Republike Srpske, koji nam i dalje šalju kosu i ovaj put su pokazali svoje veliko humano srce, a mi smo ukupno prikupili kosu od 146 donatora. Svima njima od srca zahvaljujemo.

LJEKAR LIJEČI, PRIRODA OZDRAVLJUJE

Pogled iz moga ugla: Milijana Kujača, Istočno Sarajevo

„Ljekar liječi, priroda ozdravljuje“ je poznata latinska izreka o značaju prirodnog okruženja na sveukupno zdravlje čovjeka. Smatram da je uz gustu bukovu šumu, čiste njegovane travnjake i cvjetnjake od izuzetnog značaja i društvo, koje čini ljetni rehabilitacioni kamp. Svi mi, djeca i roditelji iz raznih dijelova Republike Srpske smo kao jedno, odlično se razumijemo. Aktivnosti i sadržaji u kampu su planski osmišljeni, a sve u cilju jačanja samopouzdanja, samopoštovanja, samostalnosti i kerativnosti kako djece tako i njihovih pratilaca. Sportske aktivnosti i opuštajuće šetnje blagotvorno djeluju na jačanje fizičkih sposobnosti, snage i spretnosti. Djeca su veoma zauzeta druženjem, šetnjama, zabavom, tako da im ova sedmica sredinom jula, prođe veoma brzo i uvijek se završi suzama zbog rastanka. Sedmica brzo prođe, ali utisak koji ostavi na učesnike kampa je veoma snažan i dugotrajan.

Pogled iz moga ugla: Rada Trivić

Danas je život ubrzan i ni za šta nemamo vremena. Kad vam se dijete razboli od teške bolesti sve stane u sekundi. Zatim slijedi šok i borba do iznemoglosti. Do tad niste primjećivali ljude koji su djelili iste probleme i životne priče? Iz tog razloga je potrebno da se održavaju kontakti sa porodicama, da dijelimo iskustva i da pomognemo ako smo u mogućnosti. Podržimo projekat „LJETNI KAMP ZA REHABILITACIJU DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI“

Pogled iz moga ugla: Adriana Musić, član Udruženja

Ljetni rehabilitacioni kamp pomaže u rješavanju problema s kojima se susreću djeca i porodice djece oboljele od malignih bolesti, kao i njihovoj lakšoj i bržoj socijalizaciji i povratku svakodnevnom životu i aktivnostima nakon liječenja. Zbog toga je kamp veoma potreban našoj djeci, kao i nama samima.

Također, ta aktivnost Udruženja ukazuje na važnost pozitivnog stava i optimizma pri liječenju i kod oporavka liječene djece. Ovim vidom rehabilitacije dolazi do podsticanja i jačanja osjećaja sreće kod velikih boraca i heroja velike životne bitke. U društvu s drugim roditeljima, mi roditelji otvorimo svoje srce, mislimo pozitivno i tako širimo pozitivnu energiju koja pomaže našem tijelu i ojačava nas. Našoj djeci a i nama roditeljima veoma je važna podrška okoline. Liječenje djece ne završava se uzimanjem lijekova i hemoterapija. Zapravo, tada počinje novi život njih i njihovih roditelja-a to je povratak svakodnevnom životu, koji uključuje rehabilitaciju. Djeca heroji koji dobivaju bitke sa teškim bolestima trebaju našu pomoć i nakon završetka liječenja.

Piše: Miloš Malešević, MladiCe RS

MladiCe su osobe, starije od šesnaest godina, koje su izliječene od raka u djetinjstvu. Ovaj termin je prihvaćen u svim zemljama regiona. Nastao je spajanjem riječi „Mladi“ i slova „C“, uzetog iz registra oboljenja, gdje ono označava maligne bolesti.

MladiCe Republike Srpske su aktivna grupa mladih, izliječenih od maligniteta, nastala kroz zajednički trud i ideje cijele zajednice. Iako smo neformalno funkcionisali dug vremenski period, naš zvanični prvi sastanak je održan na rehabilitacionom kampu „Gučevo“, 2018. godine. Tu smo zajedno donijeli odluku o nazivu naše grupe, kao i simbolu koji će nas predstavljati. Sa radom smo počeli već u septembru iste godine, i od tada funkcionišemo kao zajednica.

PROLJEĆE U MUZEJU

Maj 2018.

POD MUZEJSKOM KUPOLOM

Proljeće u Muzeju (15. maj 2018.) Udruženje "Iskra" i ove godine učestvovalo je na tradicionalnoj manifestaciji Muzeja RS "Proljeće u Muzeju". Manifestacija je otvorena izložbom radova sa radionica koje organizuje Odjeljenje za obrazovno pedagoški rad Muzeja RS za djecu osnovnih škola i centara, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture RS. Zahvalnicu za kreativan doprinos i učešće u manifestaciji dobili su Maša i Andrej iz Roditeljske kuće. Čestitamo našim drugarima.

Posjeta Muzeju RS (22. maj 2018.) Na poziv Pedagoškog odjeljenja Muzeja RS posjetili smo postavku izložbe "Otključaj svijet iluzije i nauke", koja je osmišljena da na zabavan način poljulja povjerenje posjetilaca u sopstvena čula, naučene doživljaje i percepciju svijeta oko nas. Mi smo se super zabavili i naučili mnogo toga novog.

VOLONTERI U AKCIJI

Avgust 2018.

FESTIVAL „DANI VRBASA“

23. i 24. avgust 2018. - Vrijedni volonteri Udruženja „Iskra“ posjetiocima festivala dijelili su promotivni materijal i prodavali predmete izrađene na kreativnim radionicama u Roditeljskoj kući. Štand Udruženja posjetio je i Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić.

REHABILITACIJA U FUŽINAMA

Avgust 2018.

REHABILITACIONI KAMP »KRIJESNICA«, GORSKI KOTAR

Od 23.08. do 29.08.2018. učestvovali smo na rehabilitacionom kampu Udruge Krijesnica iz Zagreba koji je održan u mjestu Fužine. Na kamp sam kao voditelj poveo troje djece, i to: Mateju Raičić, Mašu Putnik i Luku Berića.

SRCE ZA
DJECU

Avgust 2018.

REHABILITACIONI KAMP VLAŠIĆ 2018.

(1-5. avgust 2018.) Na poziv naših prijatelja iz Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“ predstavnici našeg udruženja učestvovali su na rehabilitacionom kampu na Vlašiću. Bilo je to predivnih pet dana, u kojima smo stekli mnoge nove prijatelje, usvojili nova znanja i vještine sjajno se proveli.

PODRŠKA
UDRUŽENJU

IZVOR: RTRS

INSTITUCIJE R.SRPSKE PODRŽAĆE AKTIVNOSTI UDRUŽENJA ISKRA

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Radovan Višković i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić razgovarali su danas sa predstavnicima Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“.

Na sastanku je razgovarano o podršci djeci koja se liječe u Klinici za dječije bolesti, odjeljenje hematolo-onkologije, u Univerzitetском kliničkom centru Republike Srpske, njihovim roditeljima, programskim aktivnostima udruženja, projektima rehabilitacije i funkcionisanju Roditeljske kuće, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade Republike Srpske. Zajednički je usaglašeno opredjeljenje da institucije Republike Srpske podrže aktivnosti Udruženja Iskra, putem tekućih grantova humanitarnim organizacijama i udruženjima, ali i kroz projektne aktivnosti koje uključuju rehabilitaciju.

2019

15. FEBRUAR

Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti obilježen je u Roditeljskoj kući, i na Odjeljenju dječije hematookologije UKC RS. Naša dječica, koja se trenutno liječe, obradovala su se balonima i sa radošću smo ih svi zajedno pustili sa najvećom željom - Da sva djeca ozdrave!

SVJETSKI DAN DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI

Izvršene su pripreme za obilježavanje 15. februara, Svjetskog dana djece oboljele od malignih bolesti. Nase vrijedne mame pravile su zlatne trakice koje su volonteri Udruženja dijelili na Trgu Krajine od 10 do 17 časova.

Zahvaljujemo dragim prijateljima iz „Zvončice“ na posjeti. Osnovano 1992. godine pri Službi za hematookologiju Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić" u Beogradu, Udruženje pomaže oboleloj deci, njihovim porodicama i bolnici.
www.zvoncica.org.rs/kontakt.html

BALONI I TRAKICE ZA „HRABRA MALA SRCA”

„Leukemija nije kraj, ima života i poslije bolesti”, poručila je danas Marija Babić, djevojka koje se prije osam godina izborila sa ovom opakom bolešću. Na banjalučki Trg Krajine došla je da pruži podršku djeci oboljeloj od malignih bolesti uoči aktivnosti koje provodi Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra” povodom 15. februara Međunarodnog dana djece oboljele od raka.

Babićeva je istakla da su uslovi liječenja u Banjaluci sada mnogo bolji u odnosu na period kada se ona liječila, te na terapiju morala putovati u Beograd ili Sarajevo.

„Naše klinike su sada puno savremenije nego kad sam ja bila bolesna prije osam godina. U Banjaluci sad postoji sve što je potrebno za izlječenje, ali takođe postoji i Roditeljska kuća koja znatno olakšava samu terapiju, tako što djeca mogu u prekidima terapija biti sa svojom porodicom, dok to prije nije bilo moguće. Tada su morali ostajati u bolnici i kada ne primaju terapiju”, naglasila je Babićeva i dodala da je u periodu liječenja sve teško, ali osoblje koje je ljubazno učini te trenutke lakšim.

“Godišnje se na hematoonkološkom odjelu u UKC-u RS liječi oko 30 djece, a trenutno ih se liječi 13. U Roditeljskoj kući sada boravi petoro djece, a taj broj se stalno mijenja. Od septembra 2016. godine, kada je ova kuća otvorena u njoj je boravilo oko 75 djece”, rekla je Dijana Berić, predsjednica “Iskre”.

Na glavnom banjalučkom trgu, Udruženje „Iskra“ danas će do 17 časova građanima dijeliti promotivni materijal i zlatne trakice kao simbol borbe protiv malignih bolesti djece.

Predsjednica ovog udruženja Dijana Berić istakla je kako je cilj ovih aktivnosti podizanje svijesti o dječijem raku i ukazivanje na poteškoće sa kojima se oni susreću u svojoj borbi za život. „Možemo reći da društvo ima osjećaj za ovakvu tematiku, ali činjenica je da to treba i dalje razvijati. Čini mi se da što više pričamo, sve više uviđamo da treba još više da pričamo“, rekla je Berićeva i dodala da su za četiri godine postojanja Udruženja ostvareni značajni koraci kada je u pitanju liječenje djece oboljele od raka.

Berićeva je naglasila da bi u narednom periodu trebalo da budu riješena sistemska pitanja koja su problem kako kod nas, tako i u cijelom svijetu, a to su poboljšanje tretmana i njege djece oboljele od malignih bolesti, kao i omogućavanje dostupnosti lijekova.

„Dostupnost tih lijekova je prilično slaba kao i u drugim sistemima, zato što se radi o malom broju pacijenata i to je osnovni problem zašto i farmaceutske kompanije ne rade istraživanja za lijekove koji bi bili namijenjeni samo djeci oboljeloj od malignih bolesti . Zato je danas procenat izlječenja oko 80 odsto, a ne više“, naglasila je Berićeva.

Istakla je i da je Fond solidarnosti kao sistemsko rješenje veliki uspjeh čitavog našeg društva jer djeca koja ne mogu dobiti pomoć u našim zdravstvenim ustanovama, šansu za život mogu dobiti u nekim evropskim zemljama.

15. FEBRUAR 2019.

CRTEŽIMA PRUŽILI PODRŠKU DJECI OBOLJELOJ OD MALIGNIH BOLESTI

BANJALUKA - Muzej Republike Srpske i Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" danas su povodom 15. februara, Svjetskog dana djece oboljele od malignih bolesti, organizovali likovnu radionicu „Za hrabra mala srca“.

Dijana Berić, predsjednik Udruženja istakla je da je smisao ove radionice da zdrava djeca izražavanjem svojih osjećanja kroz crtež pošalju poruku mališanima koji se liječe od opakih malignih bolesti da nisu sami i da ih podržavaju.

“Sva djeca koja se danas liječe, sutra će nadamo se otići kući, uključiti se u svoju sredinu, među svoje vršnjake, tako da su ovakve manifestacije od velikog značaja”, kazala je Berić.

Nataša Nogo, viši muzejski pedagog, rekla je da Muzej godinama obilježavaju 15. februar, a da su ove godine u ovoj manifestaciji učestvovali mali glumci iz Dječijeg studija glume „Roda”, učenici četiri banjalučke osnovne škole, kao i srednoškolci iz banjalučke Gimnazije i Medicinske škole.

Djeca su za inspiraciju za svoje crteže birala muzejski eksponat u prirodnjačkom odjeljenju.

„Sa djecom dolaze roditelji liječene djece, koja su na praćenju, upoznali smo ih, čuli njihove teške priče, svaka priča roditelja pogodi mene i sve moje kolege”, rekla je Berić.

Danijela Stojčić (16) član Udruženja „Iskra” rekla je da ova podrška znači mnogo djeci koja se liječe. Ispričala je da je prije pet godina imala potreškoća u zdravstvenom stanju i svake godine kada se obilježava ovaj dan dolazi i volontira kada je to potrebno udruženju.

„Tokom liječenja mnogo mi je značila podrška i uspjela sam, hvala Bogu, sada ja vraćam podrškom svojim drugarima”, rekla je Stojčić.

Svečana AKADEMIJA

Povodom Međunarodnog dana djece oboljele od raka, 15. februara je u Muzeju RS organizovana likovna radionica „Za hrabra mala srca“ od 11 00časova, a crteži djece koja su učestvovala izloženi su u Roditeljskoj kući. Istog dana, ispred Roditeljske kuće u kojoj borave djeca koja se liječe od malignih bolesti, u 12 00 časova ispušteni su baloni, a u 15 časova u vijećnici Banskog dvora je održana Akademija „Za hrabra mala srca“.

БАНСКИ ДВОР
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
CULTURAL CENTER

Povodom 3 godine rada Roditeljske kuće promovisana je poštanska marka izdata od preduzeća "Pošte Srpske".

Poštansku marku su promovisali gosp. Miladin Radović, direktor Pošta Srpske, Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture u Vladi RS i predsjednica našeg Udruženja Dijana Berić.

Želimo da zahvalimo gospođama iz Dervente koje su nam napravile medenjake i tortu za našu proslavu, zatim našim roditeljima koji su došli iz raznih gradova, kao i jednoj baki na lijepom aranžmanu.

TREĆI ROĐENDAN RODITELJSKE KUĆE

PANCARE KONFERENCIJA

U Opatiji je od 24. do 26. aprila 2019. godine održana 23. PanCare konferencija. Domaćin konferencije je prof.dr.sc. Jelena Roganović, pročelnica Zavoda za hematologiju, onkologiju i kliničku genetiku Klinike za pedijatriju KBC Rijeka. Nakon pozdravnog govora dr. Roganović i predsjednice PanCare-a dr. Helena van der Pal, prisutnima su se obratili Snježana Prijić- Samaržija, Tomislav Rukavina i domaćin Davor Štimac koji je i otvorio konferenciju. Na prvoj sesiji koja je održana u vremenu od 13 00 do 15 35, sudjelovali su predavači s naših prostora, a ista je nosila naziv „Briga o preživljavanju na prostoru bivše Jugoslavije“. U izlaganju nazvanom „Kako ćemo da nastavimo?“ bilo je riječi o nastavku praćenja pacijenata nakon završenog procesa liječenja, te o prednostima i nedostacima istog. Među prednosti je uvršćena sigurnost pacijenata i njihovih porodica zbog nastavka kontakta s doktorima u koje imaju povjerenje, dok je za nedostake rečeno kako oni ostavljaju presiju u smislu da je bolest u fokusu pažnje.

PanCare je multidisciplinarna panevropska mreža profesionalaca, osoba liječenih u djetinjstvu od neoplazme i njihovih obitelji, kojoj je cilj smanjiti učestalost, težinu i negativne učinke kasnih nuspojava liječenja djece i adolescenata s malignim bolestima.

CCI EUROPE REGIONAL CONFERENCE

10. evropska konferencija roditeljskih udruženja je održana u periodu od 22.05.- 25.05.2019.godine u Pragu. Bila je drugačija od prethodnih. Naime, po prvi put je organizovana zajedno sa SIOP-om. Na jednom mjestu ljekari, roditelji i pacijenti (survajveri), kako je odavno zagovarano kao dobitna kombinacija. Ove godine su se snovi u tom pravcu ostvarili. Izuzetno mi je drago što je konferenciji prisustvovala i naša doktorica, Jelica Predojević- Samardžić.

Prvi dan (22.05.2019.god.) je bio zajednički za ljekare, roditelje i preživjele, u znaku pozdravnog obraćanja predstavnika SIOP-a, kao glavnog organizatora, nakon čega je uslijedio kratki osvrt na tekuće projekte kao i predstavljanje kliničkih istraživanja koja su dovela do određenih promjena u praksi. Takođe, CCI se predstavio putem okruglog stola na kome su učestvovali po jedan predstavnik roditelja, ljekara i pacijenata.

Drugi dan (23.05.2019.god.) je bio zvanično otvaranje konferencije, znači prvi dan, odvojeno, samo za CCI. Uslijedio je pozdravni govor predsjednika CCI-a i predsjednika SIOP-a. Zatim je predstavljena situacija u Istočnoj Evropi u pogledu tretmana i standarda u liječenju, u smislu postojanja razlika u odnosu na razvijene zemlje. Takođe je ukazano na načine kako poboljšati pristup novim lijekovima, terapijama.

Evropsko društvo za dječiju onkologiju (SIOP Europe ili SIOPE) jedina je panevropska organizacija koja predstavlja sve profesionalce koji rade u području malignih oboljenja djece. Sa više od 1930 članova u 36 evropskih zemalja, SIOPE svojom vizijom osigurava najbolju moguću njegu i rezultate za svu djecu i adolescente s rakom u Evropi.

EVROPSKE
KONFERENCIJE
PANCARE

BAZEL, 11.09.- 13.09.2019.

PANCARE KONFERENCIJA BAZEL

Na Pan Care Konferenciji koja je održana od 11. do 13. septembra 2019. učesvotali smo s pet predstavnika i to: Milan Berić i Tatjana Stojčić su išli kao predstavnici roditelja, a ujedno i članovi Upravnog odbora Udruženja, te tri člana iz "MladiCe RS": Vladimir Pejić, Marina Trivić i Danijela Stojčić.

Kamp SUTJESKA

Piše: Milan Berić

Ljetni rehabilitacioni kamp, 6. po redu, održan je od 22.07. do 28.07. u predivnom ambijentu Nacionalnog parka „Sutjeska“.

Za vrijeme boravka na kampu bili smo smješteni u hotelu „Mladost“, gdje smo naišli na predivno gostoprimstvo naših ljubaznih domaćina. Savršena priroda bila je lijek za dušu i tijelo svih naših učesnika.

Uz mnoštvo kreativnih radionica koje su držale naš psiholog Aleksandra i Nataša Mašta, te svakodnevnih sportskih radionica – za koje su nam naši domaćini obezbjedili trenera, bila je i radionica volontera Udruženja Stadžane Berić. Ona nam je u svojoj radionici ukazala na štetne posljedice svakodnevnog korišćenja plastike, te dala praktične savjete kako da čuvamo prirodu i žive organizme u njoj.

Jedna od radionica na ovogodišnjem kampu bila je i nutricionistička radionica koju je vodila Maja Pilav iz Sarajeva. Već nam je poznato koliko je važno za zdravlje cijelog organizma da se pravilno hranimo, kako bi održavali naš imuni sistem što jačim. Hvala Maji i njenoj saradnici Azri što su nas posjetile i donijele super raspoloženje. Djeca su imala slatko zadovoljstvo da učestvuju u manifestaciji Palačinkijada, koja je održana u organizaciji NP „Sutjeska“.

U 2019. GODINI

Iako je 2019. godina bila prva godina postojanja naše mreže, proveli smo je radno u organizaciji brojnih projekata. U toku ove godine, uspjeli smo biti aktivni i na internacionalnoj sceni podjednako koliko i u našem regionu. Kao aktivna mreža mladih, i dio udruženja roditelja „Iskra“, učestvovali smo u prvoj zajedničkoj konferenciji CCI-Europe, evropske organizacije roditelja i djece liječene od maligniteta, i SIOPE, evropskog društva pedijatrijskih onkologa, održanog u Pragu, Češkoj. Takođe smo bili dio i dvije sjednice Pan Care mreže, koji su održani u Opatiji u Hrvatskoj, i u Bazelu, Švajcarskoj.

Ove godine smo imali čast da budemo organizatori Šeste regionalne konvencije mladiCa, te smo od 27. do 30. avgusta bili domaćini ove konvencije, ugostivši preko pedeset učesnika iz zemalja regiona.

Osnovni cilj našeg rada jeste da olakšamo proces liječenja i izliječenja i onima koji se trenutno liječe, te smo organizovali i brojne posjete i druženja u Roditeljskoj kući udruženja „Iskra“. Nadamo se da će nam i 2020. godina biti podjednako uspješna kao i godina koja joj je prethodila.

Donacija

Odjeljenju dječije hematoonkologije na UKC RS donirali smo stvari koje su im nedostajale, a koje su neophodne za svakodnevno funkcionisanje Odjeljenja.

Donacija je nabavljena od sredstava kotizacije sa 6. Regionalne konvencije mladih liječenih od raka u djetinjstvu, koju je organizovalo Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra, zajedno sa Mladicama Republike Srpske.

ŠESTA REGIONALNA KONVENCIJA MLADICA, BANJA LUKA 2019. GODINE

Uzevši u obzir da smo dvije godine učestvovali na regionalnim konvencijama mladih liječenih od raka, ove godine smo prihvatili čast i obavezu da konvenciju organizujemo u Republici Srpskoj. Ovaj poduhvat je bio najveći projekat koji smo do sada odlučili da prihvatimo, te smo i očekivali da će biti potrebno da se uložiti ogromna količina rada i truda da se on i ostvari. Planove smo počeli da osmišljamo već u septembru 2018. godine. Od samog početka smo znali da će nam biti potrebna veća količina novca da ovu konvenciju organizujemo na način koji joj dolikuje. Imali smo priliku da svoj plan i ideju iznesemo pred predsjednikom Republike Srpske, gospođom Željkom Cvijanović, pred predsjednikom Vlade Republike Srpske gospodinom Radovanom Viškovićem i ministrom zdravlja i socijalne zaštite Alenom Šeranićem, koji su, nakon što su čuli sve detalje, odlučili da u potpunosti podrže naš rad i da budu pokrovitelji ove manifestacije. Na tome smo im beskrajno zahvalni.

Uz podršku naših zvaničnika, dobili smo i vjetar u leđa da još jače i upornije nastavimo sa našim radom. Tih godinu dana planiranja je prošlo neočekivano brzo, a konvencija nam se sve više i više primicala. Kroz organizaciju ove manifestacije smo i shvatili koliko je naše društvo raspoloženo za pomoć i podršku našeg rada. Sama konvencija je trajala četiri dana, u potpunosti ispunjena sa jako korisnim predavanjima i radionicama.

Volonteri

Gladjana

Jedna od radionica na kampu „Sutjeska“ bila je radionica volontera Udruženja Slađane Berić. Ona nam je u svojoj radionici ukazala na štetne posljedice svakodnevnog korišćenja plastike, te dala praktične savjete kako da čuvamo prirodu i žive organizme u njoj,

JUN 2019.
Predstavnici Iskre na
Rehabilitacijskom kampu
Udruga Krijesnica "Grad Mladih"
u Zagrebu.

u akciji

Naše MladiCe i volonteri su na Trgu!
Dodjite uzmite informativni letak o
dječijem kanceru, balon i zlatnu mašinicu
kao znak podrške oboljeloj djeci!

U RODITELJSKOJ KUĆI

Piše: Jovana Rodić, profesor razredne nastave

Novo radno mjesto za svakoga je pomalo stresno jer uvijek krećeš ispočetka. Novi prostor, novi saradnici, novi učenici. Prvi radni dan u Roditeljskoj kući pobudio je u meni mnoge osjećaje i razmišljanja. Kako da se postavim prema roditeljima i djeci znajući s čim se bore?

Zaokupljena takvim razmišljanjima dolazim u Roditeljsku kuću i tamo me, suprotno očekivanjima, odmah na vratima dočekaju osmijesi i vedrina. Učionica prava školska, sto za učiteljicu, tabla na zidu i šest klupa, a u njima dva đaka. Ispred njih sveske, olovke, knjige i školske torbe. Blijedi, bez kose, s braunilama u rukama, ali nasmijani i nestrpljivi da me upoznaju i pobjegnu od rutine svakodnevnih provjera krvne slike i terapija.

Rad u Roditeljskoj kući s jedne strane ne razlikuje se od rada u bilo kojoj školi. Nastava se odvija po redovnom planu i programu. Provjera znanja, takođe, prati propisane obrasce. Ukoliko su djeca zbog zdravstvenog stanja u izolaciji, nastavu održavamo online, a kasnije, kada se vrate u Roditeljsku kuću, provjerimo naučeno.

S druge strane, to su djeca koja primaju hemoterapiju i koja osjećaju nuspojave koje ona sa sobom nosi. Nekada su zbog toga razdražljivi, povlače se u sebe, osjećaju zamor, neraspoloženje, strah.

I onda se pokažu sve specifičnosti rada u Roditeljskoj kući. Izvođenje nastave mora biti individualno i prilagođeno mogućnostima djeteta. Uz zanimljive radionice ili opuštene druženje prevaziđemo te naše „male krize“ i nastavimo dalje sa učenjem.

Ovo je za sve nas dug i teškoćama ispunjen period, ali je i lijep, jer na kraju uz dosta strpljenja i uzajamnu saradnjupostignemo cilj. A taj cilj jeste da se dijete bez dodatnog stresa vrati u redovnu nastavu, u svoj razred među vršnjake i nastavi sa školovanjem.

Pedagoška radionica

Piše: Ana Brataševac

Uključenost djece školskog uzrasta u programe kulturnih institucija, omogućava im da iz predvidljive atmosfere iskorače u drugačije okruženje koje daje nove mogućnosti izražavanja interesovanja i talenata.

Učešće škola i centara u programskim aktivnostima Muzeja Republike Srpske je svake godine sve obimnije. Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad daje jednaku važnost svim učesnicima, i razvija saradnju sa vrtićima, školama i centrima.

Implementacija koncepata moderne muzeologije sa širenjem publike kao primarnom objektivom bila je povod osnivanja "Pedagoške službe" 2006. godine, i od tada, u Muzeju RS prisustvo djece ima prioritarno mjesto u realizaciji prosvjetiteljske misije ove kulturne institucije. "Otvoreni muzej" bio je i ostao idejna vertikala manifestacija te službe koja danas, kao Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad, priređuje tradicionalne manifestacije Dan djeteta, Dječiju nedjelju, Reviju arheološkog filma, Proljeće u Muzeju, stručna vođenja učenika, te brojne pedagoške aktivnosti tokom cijele godine.

Manifestacije posvećene dječijim pravima u cijelom svijetu se tradicionalno održavaju tokom oktobra, a u Stalnoj postavci Muzeja ovog oktobra održana je 14. Dječija nedjelja. "Pod kupolom" Muzeja Republike Srpske, školarci, štitićenici i najmlađi učesnici programa, svake godine predstavljaju institucije, vrtiće, centre i škole iz kojih dolaze, a program "Dječije nedjelje 2019." je osmišljen sa idejom da je svaki dan, dan djeteta i svaka je nedjelja, Dječija nedjelja.

"Tema posjete Roditeljskoj kući bila je Radionica "Narodni bukvar", stručni katalog autora Vladimira Đukanovića, muzejskog savjetnika. Ovom radionicom približili smo djeci 143 pojma iz života naših predaka. Tokom posjete osmišljen je i program komunikoloških radionica Ane Brataševac, koje će, u saradnji sa psihologom iz Roditeljske kuće, Aleksandrom Vojvodić, biti održane tokom 2020. godine". - izjavila je Nataša Nogo, viši muzejski pedagog

Strane razigrane

MANIFESTICIJE

UDRUŽENJE RODITELJA DJECE
OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI „ISKRA“

2020

15. FEBRUAR

MEĐUNARODNI DAN DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI

U susret 15. februaru, Međunarodnom danu djece oboljele od malignih bolesti, organizovali smo radionicu izrade zlatnih trakica. Naše vrijedne mame i dječica napravile su mašnice koje ćemo dijeliti u subotu 15. februara na Trgu Krajine od 10 časova.

Učenci i nastavno osoblje Osnovne škole Han-Pijesak, povodom 15. februara, poslali su snažne poruke podrške svim drugarima koji se liječe od dječijeg kancera.

Akcija dijeljenja zlatnih mašnica, informativnih letaka i balona počela je na Trgu Krajine. Dodajte na Trg, stavite zlatnu trakicu i na taj način pružite podršku djeci koja se liječe od malignih bolesti!

Radionica “ZA HRABRA MALA SRCA“

Kao i prethodnih 5 godina, Muzej se pridružio ovoj tradicionalnoj humanitarnoj akciji, a Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad, organizovalo je likovnu radionicu u kojoj su učestvovali učenici iz osnovnih škola “Georgi Stojkov Rakovski”, “Branko Radičević” i “Zmaj Jova Jovanović”, kao i učenici srednje Medicinske škole i Katoličke gimnazije.

Direktor Muzeja Republike Srpske Miladin Savić, otvorio je manifestaciju u riječi podrške poslao djeci koja trenutno borave na odeljenju dječije hematoonkologije KC Banjaluka.

Uz nadležne pedagoge i kustose, zajedno sa liječenom djecom iz Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti “Iskra”, učesnici radionice su likovnim radovima izrazili vjeru u uspješno izlječenje svojih vršnjaka koji boluju od malignih oboljenja, kao i poruku, da nisu sami, i da imaju pomoć i podršku zajednice.

Podršku djeci oboljeloj od malignih bolesti nošenjem zlatnih trakica na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, pružili su svi narodni poslanici na čelu sa predsjednikom Vlade Republike Srpske, gospodinom Radovanom Viškovićem.

I u Roditeljskoj kući, zajedno sa našim mališanima koji se trenutno bore sa strašnim zmajem zvanim maligna bolest, pustili smo balone i zaželjeli najveću želju: "Da sva djeca ozdrave"!

Svečana akademija

U ponedjeljak, 17. februara 2020. godine Udruženje "Iskra" u Vijećnici Kulturnog centra Banski dvor, održalo je Svečanu akademiju povodom Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti.

Tom prilikom predsjednica našeg udruženja, gospođa Dijana Berić, predstavila je cjelokupan rad Udruženja u proteklih 5 godina, iskazala zahvalnost svim zvanicama, predstavnicima javnih institucija, prijateljima, roditeljima i članovima Udruženja.

Prisutnima se obratila i šef Odjeljenja dječije hematoonkologije UKC RS prof. dr. Jelica Predojević Samardžić, koja je jedna od najznačajnijih osoba za izlječenje naše dječe.

Miloš Malešević, osnivač aktivne grupe mladih liječenih od raka u djetinjstvu "MladiCe RS", takođe se obratio prisutnima i upoznao ih sa radom i aktivnostima koje ovi mladi ljudi svakodnevno sprovode i na koji način olakšavaju život djeci i roditeljima koji se trenutno suočavaju sa ovom teškom bolešću.

Zahvaljujemo svima koji su svojim prisustvom podržali naš rad i pokazali da su s nama u borbi da pružimo što bolje uslove djeci koja se liječe od malignih bolesti i njihovim roditeljima.

U okviru radionica po školama, koje su organizovane s ciljem podizanja svijesti osnovnoškolaca o postojanju dječijeg raka, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti, učešće su uzeli učitelji i nastavnici koji su skupa sa svojim učenicima poslali snažnu podršku djeci suočenoj s malignim bolestima, i članovima njihovih porodica.

JU OŠ "Jovan Dučić" Kasindo, u Istočnoj Ilidži organizovala je radionice sa učenicima osmih i devetih razreda. Zahvaljujemo svim učenicima na učešću i našoj dragoj Milijani Kujači koja je nastavnica u ovoj školi, a koja je bila posrednik u komunikaciji!

JU OŠ "Aleksa Šantić" u Osmacima bila je jedna od škola koje su učestvovalе u obilježavanju ovog važnog datuma. Zahvaljujemo svim učenicima na učešću i Ružici Mitrović, učiteljici u ovoj školi i mami našeg Andreja, na saradnji i realizaciji radionica!

15. FEBRUAR

JU OŠ “Vuk Stefanović Karadžić” iz Doboja, pridružili su se realizaciji radionica u školi. Zahvaljujemo svim učenicima na učešću i Dijani Putnik, koja je nastavnica u toj školi i mama naše drage Maše!

JU OŠ “Sveti Sava” iz Doboja, pridružili su se realizaciji radionica u školi. Zahvaljujemo svim učenicima i nastavnom osoblju na učešću!

JU OŠ "Miloš Crnjanski" iz Banjaluke, pridružili su se realizaciji radionica u školi. Zahvaljujemo svim učenicima i nastavnicima na učešću!

JU OŠ "Sveti Sava" iz Banjaluke, pridružili su se realizaciji radionica u školi. Zahvaljujemo svim učenicima i nastavnicima na učešću!
Hvala JU OŠ "Desanka Maksimović" iz Dragočaja na učešću u realizaciji radionica i podršci!

15. FEBRUAR

Zahvaljujemo drugarima iz JU OŠ "19. april", područno odjeljenje Trstenci opština Derventa, na podršci i poklončičima kojima su obradovali naše male drugare u Roditeljskoj kući!

Pandemija koronavirusa i škola u Roditeljskoj kući

Pandemija korona virusa nas je sve pogodila izuzetno teško. Za djecu koja se liječe od maligniteta, ona je predstavljala samo još jednu dodatnu brigu na već predugačkom spisku.

Školovanje ovih mališana je i u redovnim uslovima bilo izmijenjeno, ali su ove okolnosti zahtijevale dodatno prilagođavanje. Kao i u redovnoj nastavi, djeca u Roditeljskoj kući su svoje obrazovanje nastavili preko online platformi. Iako nam je svima njihovo zdravlje prioritet, ne smijemo zaboraviti na značajan uticaj obrazovanja u ranom djetinjstvu.

Škole kod kojih naša djeca pohađaju nastavu su zajedno sa nama učestvovala u stvaranju sigurne sredine za odvijanje nastave na daljinu. Nadamo se da ćemo što prije biti u mogućnosti da nastavimo sa radom kao i ranije i da će se naši mališani uskoro družiti sa svoji učiteljicama.

**Vita Malešević, prof.
Predsjednik U.O. Udruženja**

ŠKOLA U RODITELJSKOJ KUĆI

Na inicijativu Udruženja "Iskra" od ponedjeljka 02. marta počela je pripremna nastava za školu. Nastavu je odobrilo Ministarstvo prosvjete i kulture RS. Naši mali đaci i njihove učiteljice vrijedno su prionuli na posao.

RODITELJI I DJECA U RODITELJSKOJ KUĆI, U VRIJEME PANDEMIJE COVID 19

U godini koja je iza nas, djeca oboljela od malignih bolesti i njihove porodice, osim užasnog saznanja dijagnoze, morali su da se suoče sa još jednim globalnim problemom, pandemijom virusa korona.

Saznanje dijagnoze maligne bolesti težak je šok za svaku porodicu i predstavlja veliki stresor u životu djeteta i porodice u cjelini. Maligna bolest bitno mijenja kvalitet života svih članova porodice. Roditelji se nalaze u situaciji da istovremeno doživljavaju razna emocionalna stanja, osjećaju veliki strah, očaj, bore se sa neizvjesnošću i osjećajem bespomoćnosti, a sa druge strane trude se da budu tu za dijete, utješe ga i olakšaju teški period u kojem se nalazi. Sve to iziskuje mnogo energije i truda, zbog čega je adekvatna psihosocijalna podrška roditeljima i djeci veoma važna, da bi im se pokazalo razumijevanje i ulila snaga da sa što manje posljedica izdrže do kraja dugotrajnog liječenja.

U situaciji, u kojoj smo se svi našli, a to je pandemija, dosadašnji životi ljudi su naglo zaustavljeni i primorani smo da živimo u izmijenjenim okolnostima. Počeli smo da nosimo maske, pojačali smo higijenu ruku i prostora u kojem živimo, čišćenje i dezinfekcija postali su nova svakodnevnica.

Doživjeli smo izolaciju i distancu od naših najbližih iz straha da ih ne ugrozimo svojim prisustvom.

Sa svim ovim stvarima porodica djeteta oboljelog od maligne bolesti se svakako suočava tokom dugotrajnog procesa liječenja. Ali u vrijeme pandemije virusa korona, oboljela djeca predstavljaju rizičnu grupu i strah za njihovo zdravlje još više se pojačava, kako kod roditelja, tako i kod medicinskog osoblja na Odjeljenju dječije hematonekologije i osoblja Roditeljske kuće.

Zbog straha za zdravlje svoje djece, roditelji su morali ponovo da usvajaju nova pravila koja su bila uspostavljena u odnosu na epidemiološku situaciju, a djeca su osjećala njihovu zabrinutost i postajala uznemirena i uplašena zabranama i ograničenjima. Opet se pojavio strah od nepoznatog i bilo je potrebno da roditeljima pružimo dodatne informacije o tome kako treba da se ponašaju, na šta treba da obrate posebnu pažnju, kako da djeci objasne šta se dešava, kako da se nose sa dodatnim strahom od zaraze i anksioznošću zbog neizvjesnog trajanja i ishoda pandemije. Roditelje smo edukovali o virusu, usmjerili ih da informacije traže iz provjerenih izvora, te smanjili osjećaj brige. Djeci smo omogućili nastavak liječenja sa što

manje uznemirenosti, tako što smo u stalne aktivnosti kreativnog izražavanja uveli temu o virusu, te im na način prilagođen njihovom uzrastu, smanjili osjećaj straha od nepoznatog.

S obzirom na to da se cijeli svijet suočava sa pandemijom, primorani smo da funkcionišemo na nešto drugačiji način

od onog kako smo navikli, a da bismo sačuvali unutrašnji mir, morali smo pokazati fleksibilnost, sposobnost prilagođavanja i strpljenje. Porodice koje su suočene sa dijagnozom maligne bolesti kod najmlađeg člana, već imaju izgrađen kapacitet za ovakav način života, pa im osim pojačanog straha za zdravlje djeteta, nije mnogo promijenjen svakodnevni život. Ono što mi kao ljudi možemo učiniti za njih u ovom vremenu, jeste pokazati razumijevanje, saosjećanje, te informisati se ispravnim načinima pomoći, kako bi im što lakše prošao period trajanja liječenja.

Aleksandra Vovodić, psiholog

POŠTIVANJE MJERA ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID 19 U RODITELJSKOJ KUĆI

Pandemija virusa korona obilježila je godinu u kojoj smo obilježili četvrtu godinu rada Roditeljske kuće „Iskra“. Zdravim ljudima teško su pala pravila ponašanja koja su uvedena s ciljem sprečavanja širenja bolesti, ali našim mališanima i njihovim roditeljima ona su dio svakodnevice. Izolacija, maske, izbjegavanje bliskog kontakta, pranje ruku, dezinfekcija i visok nivo higijene svima nama su rutina.

Nakon što je u Banjaluci potvrđen prvi slučaj zaraze virusom korona, zatvorili smo vrata Roditeljske kuće za sve vanjske posjete, a svoja stroga pravila higijene i dezinfekcije pooštrili smo i uskladili sa preporukama relevantnih institucija. Mališani i njihovi roditelji u pauzama liječenja nisu odlazili kući, a očevima, bakama, djedovima, braći, sestrama, tetkama... kroz prozor su mahali i slali poljupce.

Znam da roditeljima nije teško da se pridržavaju dodatnih mjera i pravila koje smo uveli u Roditeljskoj kući, jer svi oni pred sobom imaju samo jedan cilj - da učine sve što mogu da dijete ozdravi.

U vrijeme kada je sve podređeno koroni, najvažnije je da djeca nastave redovno da primaju terapije koje u njihovom slučaju znače život. Zahvaljujući velikom zalaganju i trudu naše drage doktorice Jelice i cijelog osoblja Odjeljenja dječje hematoonkologije, njihovo liječenje odvija se bez prekida. Trudili smo

se da kao i uvijek do sada bude-
mo tu za vas, da podijelimo s vama
strahove, nedoumice, sve što vas
tišti, da vas saslušamo, utješimo
najbolje što možemo i pružimo
podršku i nadu koja mora posto-
jati i kad je najteže.

Nastojali smo da Roditeljska kuća
djeci i dalje bude mjesto na kojem
će zaboraviti terapije, strah i bol,
mjesto na kojem se osjećaju ugod-
no, zaštićeno i sigurno. I kad iz igr-
aonice dopire dječji smijeh, a kroz
hodnike se čuje razigrana dječja
graja, srce nam je na mjestu. Mi
smo svoj zadatak ispunili.

*Katica Kerkez, upravnica
Roditeljske kuće „Iskra“*

ODNOS RODITELJA I DJECE PREMA POŠTOVANJU MJERA U VRIJEME PANDEMIJE COVID-19 U RODITELJSKOJ KUĆI

U izazovnoj godini, kao što je ova iza nas, i u vrijeme kada sve priče liče jedna na drugu, naša priča iz Roditeljske kuće ipak ima nešto posebni-je značenje. Kada se sjetimo reakcije građana na zvanične mjere zaštite, posebno ustrojstvo kretanja, ponašanja i doživljaja u borbi protiv virusa korona, čini nam se da se mnogima svijet okrenuo na dole.

Strah je ušao u sve pore našeg bića, strah od bolesti, strah od neizvjesno-sti. Sve ono što naši mališani sa njihovim porodicama odveć ranije žive i proživljavaju, ostaje da se pamti. Oni su u privatnom karantinu mnogo rani-je nego svi mi, mnogo ranije nego čitav svijet. Nošenje maski bila je njihova svakodnevica, kao i socijalna distanca prema svemu prijetećem. Zabrana kretanja, ograničeni kontakti, neizvjesnost...

Samim tim što je i njihov dosadašnji svijet skrojen od ograničenja, oni su bili daleko spremniji od svih da prihvate mjere koje su dolazile. Da je bilo lako, nije, ali ono što je najvažnije jeste da bitka za ozdravljenje mališana nije stala i da su sve vrijeme redovno primali terapije. Djeci je potrebna podrška roditelja, cijela zajednica oko njega je stub snage za borbu. Značajno je stvoriti atmosferu u kojoj je život djeteta što sličniji periodu prije bolesti.

U Roditeljskoj kući sa djetetom trenutno može da boravi samo jedan roditelj ili staratelj. S obzirom da su se sa početkom pandemije virusa korona vrata Roditeljske kuće zatvorila za sve vanjske posjete, sa ostalim članovima porodice mališani i njihovi roditelji se vide samo preko prozora. Još jedna ograda pre-ko svih ograda u njihovom malom svijetu i ogromnoj borbi. Svjesni činjenice da su mjere donešene za njihovo najveće dobro, sve stoički podnose. Njima je sve ovo bilo samo još jedno bojno koplje na terenu. Ono što je roditeljima od izuzetnog značaja jeste činjenica da ovdje nisu sami u borbama koje vode. Roditeljska kuća im pruža toplinu porodičnog doma i svi su okupljeni oko istog cilja, a to je da njihovo dijete dobije jedan novi život.

Andrea Pećanac, sekretar Udruženja

MREŽA MLADIH LIJEČENIH OD RAKA U DJETINJSTVU - REPUBLIKA SRPSKA

Ova, 2020. godina je bila objektivno teška za nas sve. Cijeli sistem modernog društva, kao i njegove organizacije se iznenada zaustavio, dok smo se svi mi našli u nezavidnoj situaciji.

Prilagođavanje nam je bila jedina opcija. Kao relativno mlada grana udruženja Iskra, navikli smo se na određeni standard rada, brojne aktivnosti kao i česta druženja. Ova „nesreća“ nas je zadesila u zaletu našeg rada i motivacije. Svi naši planovi, kao i naše aktivnosti, su morali biti pauzirani. Lagao bih kada bih rekao da nam nije bilo žao zbog toga.

Naravno, odavno smo već naučili lekciju da je zdravlje najbitniji aspekt života, ali nas je ova pandemija sve opet podsjetila na to. Doduše, ovaj put na malo blaži način. Izolaciju u bolesničkoj sobi smo zamijenili sa onom u vlastitom domu. Ovaj put su nam se u nošenju maski pridružili i naši sugrađani, ali je poruka (i poenta) ostala ista. Kao i u našoj prijašnjoj borbi, jedini način da dođemo do pobjede je da radimo zajedno, štiteći jedni druge.

Iako nismo imali priliku da ovu godinu obilježimo svojim brojnim aktivnostima, uspjeli smo da je preživimo. Skromno smatram da je i to vrijedno ponosa.

U nadi da će nam 2021. godina donijeti više sreće i zdravlja,

*Miloš Malešević,
Član U.O. Udruženja ispred MladiCa*

ROĐENDAN RODITELJSKE KUĆE

Četvrti rođendan RODITELJSKE KUĆE ISKRA

8. septembra 2020. obilježili smo 4 godine rada Roditeljske kuće "Iskra".

S našim najhrabrijim borcima koji su se danas zatekli u Roditeljskoj kući, proslavili smo još jedan rođendan.

Za 4 godine rada, Roditeljsku kuću koristilo je 107 porodica, a mi smo se potrudili da svima njima, u toj najtežoj životnoj situaciji pružimo razumijevanje, utjehu i toplu ljudsku podršku.

DIJANA I MILOŠ NA ONLAJN KONFERENCIJI

Predsjednica našeg Udruženja Dijana Berić i član U.O. ispred MladiCa RS Miloš Malešević učestvovali su 9.12.2020. u debati :

Core Team of CCI Europe's Pillars Strategic Plan

MJESEC PODIZANJA SVIJEŠTI O DJEČJEM RAKU

Obilježili smo Zlatni septembar, mjesec podizanja svijesti o dječjem raku. U mjesecu podrške porodicama i djeci oboljeloj od raka želimo da skrenemo pažnju na probleme s kojima se suočavaju ne samo za vrijeme liječenja nego i u periodu nakon njega kada treba da se vrate u svoje matične sredine i nastave normalan život.

Tim povodom danas su MladiCe i volonteri Udruženja „Iskra“ dijelili zaštitne maske, naše biltene, promotivni materijal i balone s ciljem skretanja pažnje javnosti na probleme s kojima se suočavaju porodice i djeca oboljela od malignih bolesti.

Ove godine smo povodom pandemije COVID 19 dijelili i zaštitne maske kako bi skrenuli pažnju javnosti koliko je njihovo nošenje značajno u zaštiti djece oboljele od malignih bolesti.

Dom zdravlja Doboj uz podršku Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“ Banja Luka, uz poštovanje epidemioloških mjera organizuje druženje (podjela zlatnih traka, promotivnog materijala i balona) na platou gradskog parka, 24.09.2020. u periodu od 12h do 13h, s porukom da nada uvijek postoji.

Danas je gradski park bio u zlatnoj boji, boji snage i hrabrosti, boji podrške mališanima oboljelim od malignih bolesti i njihovim porodicama. Potrebna je izuzetna snaga i hrabrost za mukotrpnu i dugu borbu koju prolaze, a podrška mora biti pružena na svakom koraku.

Aktivnost je održana uz podršku Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“ Banja Luka.

За храбра мала срца

Узнак подршке раду Родитељске куће и Удружењу Искра издата је и промовисана поштенска марка, а на иницијативу председнице Удружења Искра госпође Дијана Берич, иначе радника нашег Предузећа. Поштанска марку су промовисали госп. Миладин Радовић, директор „Пошта Српске“, Наталија Тривић министар просвете и културе у Влади РС и председница Удружења Искра госпођа Дијана Берич.

Издавање марке је само један од начина на који Поште Српске пружају подршку раду Удружења родитеља дјеце оболеле од малигнух болести „Искра“.

У фебруару је поводом Међународног дана дјеце оболеле од малигнух болести у Музеју Републике Српске организована ликовна радионица „За храбра мала срца“. Том приликом је госпођа Сњежана Мартић, извршни директор Пошта Српске, својим присуством потвrdила и посвећеност и подршку раду Удружења.

Јадранка Берич,
главни и одговорни уредник

DONACIJE UDRUŽENJU

Načelnik opštine Derventa, Milorad Simić, skupa sa svojim saradnicima posjetio je Roditeljsku kuću Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" u Banjaluci, te im uručio novčanu donaciju prikupljenu od desetak derventskih privrednika.

Zahvalnost načelniku Dervente, kao i svim donatorima, izrazila je predsjednica Udruženja "Iskra" Dijana Berić.

-Želim da zahvalim načelniku opštine Derventa, prije svega na posjeti roditeljskoj kući i našem Udruženju, i naravno na donaciji koju nam je uručio. Hvala i privrednicima sa područja Dervente koji su se odazvali i prikupili donaciju. Roditeljska kuća "Iskra" nema stalan izvor prihoda, s tim da trenutno dobijamo određene grantove od Vlade RS, a prostor za donacije uvijek je otvoren. Svi građani i privredni subjekti koji mogu i žele da nam pomognu, uvijek to mogu učiniti – kazala je Berićeva.

Nakon obilaska prostorija roditeljske kuće, načelnik Simić je kazao da je povodom obilježavanja 15. februara – Svjetskog dana djece oboljele od malignih bolesti, odlučio da sa svojom delegacijom upravo danas posjeti ovu roditeljsku kuću i da im uruči skromnu donaciju.

Prvi put sam ovdje i zaista sam oduševljen, jer ovo je više od igre. Svi bi se ponekad trebali sjetiti da u Banjaluci postoji kuća namijenjena za roditelje i, nažalost, djecu narušenog zdravlja, a Bog da pa se uspijevaju izliječiti, kako sam danas saznao. Iza njih ostanu lijepe fotografije i uspomene vezanosti za ove divne ljude iz udruženja, koji su, prije svega, volonteri. Mi u Derventi imamo nekolicinu donatora koji ovdje inače pomažu. I danas smo bili posrednici, pa donijeli sredstva za učenje, odnosno, školski materijal, koji redovno donira jedna derventska firma uz još jednu derventsku firmu koja se bavi organskom proizvodnjom čajeva, koje takođe redovno donira – rekao je Simić.

Kompanija Blicnet je i ove godine obradovala mališane u Roditeljskoj kući. Ovaj put povodom obilježavanja 15. februara, Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti dječici u Roditeljskoj kući donirali su tricikle, trotinete i bicikle za vježbanje balansa. Zahvaljujemo im na velikodušnoj donaciji kojom su mnogo obradvali našu dječicu.

Zahvaljujemo predstavnicima Odbora za obrazovanje Ujedinjene Srpske na posjeti i donaciji didaktičkog materijala i školske literature za mališane u Roditeljskoj kući!

Veliko hvala firmi "Eurosan" doo Banja Luka koja je u ovom periodu kada je higijena i dezinfekcija od najvećeg značaja, Roditeljskoj kući donirala profesionalna sredstva za dezinfekciju ruku. Hvala vam što mislite na bezbjednost naših mališana.

Početkom marta, Kabinet predsjednika Republike Srpske, donirao je automobil iz voznog parka Kabineta našem Udruženju.

Ovim putem želimo da zahvalimo predsjednici Željki Cvijanović što je prepoznala potrebu i važnost automobila u našem svakodnevnom funkcionisanju. Automobil smo dobili u vrijeme trajanja vanredne situacije, kada nam je prijeko potreban.

Automobil ćemo koristiti za prevoz djece iz Roditeljske kuće na Odjeljenje dječije hematoonkologije kada stanje djeteta zahtijeva prevoz, a roditelji nisu u mogućnosti da ga sami obezbijede, za pomoć roditeljima prilikom nabavke namirnica, za aktivnosti neophodne za funkcionisanje Roditeljske kuće, za radne posjete srodnim udruženjima, za pomoć i posjete roditeljima i djeci (našim članovima) i druge aktivnosti u vezi sa ciljevima i zadacima Udruženja, a za koje je potrebno prevozno sredstvo.

Zbog trenutne vanredne situacije, još uvijek nismo završili brendiranje automobila, ali ćemo to svakako učiniti kada se za to stvore uslovi.

DONACIJE UDRUŽENJU

Apel koji smo uputili javnosti za donaciju zaštitnih maski i sredstava za dezinfekciju za Roditeljsku kuću i njene stanare, prošao je veoma dobro. U prethodna dva dana javili su nam se mnogi dobri ljudi, koji sami šiju maske, Institucije RS, mnoge kompanije i građani sa željom da doniraju maske za naše mališane. Zbog toga, u ovom trenutku možemo reći da, za sada, imamo dovoljan broj zaštitnih maski.

Ukoliko se ipak desi da potraje vanredno stanje, ponovo ćemo napraviti molbu za donaciju.

Želimo da zahvalimo svima vama koji ste doprinijeli sigurnosti naših mališana i poslali maske i sredstva za higijenu i dezinfekciju.

Zahvaljujemo porodici Leitner iz Austrije koji su ponovo stanicima Roditeljske kuće početkom mjeseca donirali sredstva za higijenu i dezinfekciju, maske, rukavice, hranu i na taj način im bar malo olakšali period vanrednog stanja uzrokovanog virusom korona.

Hvala Vam što mislite na naše mališane i njihove roditelje!

Želimo zahvaliti Kancelariji Evropske unije u Bosni i Hercegovini na čelu sa EU ambasadorom u BiH, gospodinom Johannom Sattlerom, koji su svojom velikodušnom donacijom pomogli da nabavimo namirnice, sredstva za higijenu i dezinfekciju, kao i vaskršnjih poklona za sedam porodica koje borave u Roditeljskoj kući.

U ovom trenutku, ovakva vrsta pomoći mnogo znači našim porodicama, jer su oni jedni od najugroženijih kategorija u doba pandemije korona virusa. Vrlo je važno da budu zaštićeni i da njihovo okruženje bude dezinfikovano i sigurno.

Cilj donacije bio je da porodicama nabavimo sve što im je potrebno za minimalno mjesec dana, a prvenstveno da neko vrijeme ne moraju da odlaze u prodavnice i na taj način se izlažu mogućnosti da se zaraze virusom. Osim namirnica dječica su dobila svoje vaskršnje paketiće sa bombonama, čokoladicama, bojama i ukrasima za bojenje jaja i dekoraciju, a naše vrijedne mame već danas su Roditeljsku kuću uljepšale vaskršnjim jajima.

Zahvaljujemo kompaniji m:tel na donaciji dva laptop računara koji će služiti za održavanje procesa nastave u Roditeljskoj kući.

Vjerujemo da će djeci koja pohađaju školu u Roditeljskoj kući i njihovim učiteljicama na ovaj način učenje biti lakše i zabavnije.

Predstavnici EuroExpress brze pošte posjetili su Roditeljsku kuću i donirali roditeljima sredstva za higijenu i dezinfekciju, a djeci edukativne igre da skrate vrijeme između terapija.

Zahvaljujemo im što su se u vrijeme pandemije virusa korona sjetili naših mališana i njihovih roditelja.

U posjeti nam je bila predstavnica UniCredit banke, gospodja Marina Marjanović. Gospodi Marini uručili smo zahvalnicu za sve zaposlene u UniCredit banci, koji su u prethodnom periodu prikupljali novac u okviru "Programa zajedničkog doniranja".

Zahvaljujemo gospodinu Murisu Kobasliji što je svojom donacijom omogućio našim mališanima da uživaju u avanturama Trbe i Dugog.

Ovih dana usrećili smo još jedno dijete. Naša Teodora je uz pomoć prijatelja iz Udruženja "Srce za djecu oboljelu od raka" dobila svoju periku. Zahvaljujemo timu "Srca", kao i svim humanim ljudima koji doniraju svoju kosu i na taj način olakšaju period liječenja naših mališana i budu razlog njihovog osmijeha.

DONACIJE UDRUŽENJU

Zahvaljujemo Lionsu klubu Banja Luka na donaciji totema za dezinfekciju ruku, u cilju poboljšanja uslova higijensko zdravstvene zaštite u Roditeljskoj kući. Hvala Vam što ste doprinijeli sigurnosti naših mališana i njihovih roditelja, u ovom periodu kada su higijena i dezinfekcija još više pojačane!

Zamjenik predsjednika OO DEMOS Laktaši Marko Knežević uručio je novčanu donaciju Udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti ISKRA, a povodom Zlatnog septembra, mjeseca podizanja svijesti o dječijem raku.

OO DEMOS Laktaši poziva i sva ostala lica i organizacije koja su u mogućnosti da pomognu rad ovog humanog udruženja.

Zahvaljujemo kompaniji Meridian Tech d.o.o na donaciji bezkontaktnih toplomjera, zaštitnih maski, društvenih igara, kao i sredstava za higijenu i dezinfekciju.

Hvala Vam što mislite na naše mališane i njihove roditelje u ovim izazovnim vremenima!

DONACIJE UDRUŽENJU

Humanitarno Udruženje žena "Duga" u ponedjeljak 30.11.2020. u Etno galeriji u Srpskoj ulici 14 organizuje humanitarnu prodajnu izložbu rukotvorina.

Sredstva prikupljena od prodaje biće donirana našem Udruženju za potrebe Roditeljske kuće.

Rukotvorine su nastale na radionicama koje su organizovane u sklopu projekta "Radost života 65+" koji sufinansira Grad Banjaluka.

Farmaceutska kompanija Roche d.o.o donirala nam je sredstva za dezinfekciju i dječije zaštitne maske.

Hvala Vam što doprinosite sigurnosti naših mališana u vrijeme pandemije korona virusa, kada nam je ova vrsta zaštite potrebna nego inače!

Veliko hvala Sindikalnoj organizaciji Uprave Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske na novčanoj donaciji za pomoć u radu našeg Udruženja.

Krajem aprila Fond za obnovu Republike Srpske pokrenuo je akciju pomoći savezima i udruženjima građana za prevazilaženje situacije izazvane virusom korona.

Udruženje "Iskra" bilo je jedno od Udruženja koje je dobilo sredstva Fonda. Nakon toga, pozvali smo sve članove našeg udruženja i obavijestili ih o pokrenutoj akciji, te formirali spisak porodica koje su se izjasnile da im je u ovom trenutku ta vrsta pomoći potrebna.

Kompanija "EuroExpress brza pošta" preuzela je pakete pomoći za članove Udruženja "Iskra" i započela sa isporukom na njihove kućne adrese.

Nadamo se da će ovi paketi bar malo ublažiti posljedice pandemije virusa korona".

Podjelom paketa članovima Udruženja koji su se izjasnili da im je pomoć potrebna, završena je akcija Fonda za obnovu Republike Srpske, koja je pokrenuta s ciljem lakšeg prevazilaženja posljedica izazvanih pandemijom virusa korona.

Želimo da zahvalimo Vladi Republike Srpske koja je i u ovom izazovnom periodu prepoznala probleme i potrebe porodica djece oboljele i liječene od malignih bolesti, te putem Fonda za obnovu Republike Srpske dodijelila našem Udruženju novčana sredstva. Na osnovu toga mogli smo napraviti kvalitetne pakete.

Pomoć Vlade Republike Srpske pokazala se kao značajna jer je ublažila tešku situaciju nakon pandemije.

Zahvalnost dugujemo kompaniji "EuroExpress brza pošta" koja se odazvala na našu molbu i pružila nam nesebičnu podršku i besplatno dostavila pakete pomoći na kućne adrese porodica širom Republike Srpske. Takođe, zahvaljujemo i kompaniji "Tropic" na ažurnosti i spremnosti za saradnju u procesu pripreme i pakovanja paketa pomoći.

Svjesno uticaja situacije sa virusom korona na privredu, Udruženje "Iskra" je formirajući pakete pomoći nastojalo da u njima, u što većem broju, budu zastupljeni proizvodi kompanija sa područja Republike Srpske.

Zahvaljujemo kompaniji "Tropic" koja je i ove godine mališane u Roditeljskoj kući i na Odjeljenju dječije hematonekologije obradovala voćnim paketima i na taj način im pružila podršku u njihovoj velikoj borbi.

Predstavnice Udruženja žena "Lastavica" iz Čelince, gospođa Nada Mihajlović i gospođa Slavica Topić na preporuku naše drage sestre Zorice sa Odjeljenja dječije hematonekologije, posjetile su mališane u Roditeljskoj kući i tom prilikom im uručili novčanu pomoć koju su prikupile članice ovog udruženja.

S obzirom na to da je liječenje maligne bolesti dugotrajan proces, tokom kojeg roditelji iscrpe sve izvore, svaki vid podrške im dobro dođe.

Veliko hvala Počasnoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske koji su nam u ovoj vanrednoj situaciji uručili namirnice, maske, higijenska i sredstva za dezinfekciju.

Hvala Vam što mislite na naše hrabre mališane!

ONI SU NAS POSJETILI

Zahvaljujemo Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske (Kabinet ministra) na igračkama, zdravim grickalicama i slatkišima za naše mališane.

Zahvaljujemo Opštinskoj upravi Čelinac koja je u ime predstojećeg praznika našim stanarima dostavila namirnice, sredstva za higijenu i didaktički materijal za našu djecu.

Predstavnici Kabineta predsjednika Vlade Republike Srpske, gospodina Radovana Viškovića, posjetili su Roditeljsku kuću "Iskra".i tom prilikom djeci i roditeljima donijeli vaskršnja jaja, voće i paketiće za djecu.

Želimo da naglasimo da nas Vlada Republike Srpske, inače podržava putem sredstava granta za sufinansiranje rada Roditeljske kuće, održavanje rehabilitacionih kampova i drugih projektnih aktivnosti Udruženja "Iskra", na čemu smo im neizmjereno zahvalni.

Naša sugradjanka, Dijana Subotić, obradovala je naše mališane tortom. Hvala Vam što ste mislili na njih i uljepšali im dan!

Roditeljsku kuću posjetili su naši prijatelji iz Udruženja "Srce za djecu oboljelu od raka" kako bi našoj Teodori uzeli mjere za periku. Tom prilikom stanarima u Roditeljskoj kući donijeli su sredstva za higijenu i dezinfekciju i hirurške maske. Hvala vam što ćemo zajedno usrećiti još jedno dijete kako bi joj proces liječenja što lakše prošao!

Zahvaljujemo Sandri Tomić koja nam je poklonila Lazy bag sa logom našeg Udruženja. Hvala vam što ste usrećili našu dječicu i osvježili nam igraonicu!

organikobih

Predstavnici Organiko BiH, portalbanjaluka.com i baštovani Petrićevca, Starčevice i Poljoprivredne škole, djeci i roditeljima u Roditeljskoj kući uručili su organsko povrće iz svoje proizvodnje.

Udruženje građana „Gradske bašte“ pokrenulo je inicijativu „Motike u ruku da nahranimo Banjaluku“ kroz koju su željeli da podrže sve ljude koji proizvode organsku hranu i da kod građana probude potrebu i ljubav prema baštovanstvu.

Znajući važnost zdrave ishrane, želimo da zahvalimo vrijednim ljudima na trudu i želji da našim stanařima poklone svoje proizvode.

Hvala Verici Lepir na donaciji kose za dječije perike i slastičarni „Zakuvaj krofnе“ na krofnama koje su uljepšale dan našim mališanima.

Veliko hvala Jeleni Petrović, tetki male hrabre djevojčice Sofije, organizatoru akcije u kojoj su nabavljene određene količine hrane, sredstava za higijenu, igračke i ostale potrepštine za stanare u našoj Roditeljskoj kući. Ujedno zavaljujemo i svim dobrim ljudima koji su zajedno sa njom učestvovali u organizaciji ove akcije i na taj način olakšali život naših stanara.

Hvala gospođi koja nas je obradovala svježim, neprskanim voćem iz svog dvorišta.

Hvala našoj sugrađanki Tamari koja je obradovala stanare Roditeljske kuće raznovrsnim voćem.

Zahvaljujemo kompaniji „Violeta“ na velikodušnim poklonima za roditelje i djecu u Roditeljskoj kući.